

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 17. Вып. 2

Vol. 17. No. 2

Ростов-на-Дону
2021

Пауки (Aranei) долины Терека в Моздокском районе Республики Северная Осетия – Алания, Россия

© А.В. Пономарёв¹, С.К. Алексеев², Ю.Е. Комаров³, В.Ю. Шматко¹

¹Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук, пр. Чехова, 41, Ростов-на-Дону 344006 Россия. E-mail: ponomarev1952@mail.ru

²Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Дирекция парков», ул. Заводская, 57, Калуга 248009 Россия. E-mail: stenus@yandex.ru

³Северо-Осетинский государственный природный заповедник, ул. Чабакхан Басиевой, 3/3, Алагир, Республика Северная Осетия – Алания 363245 Россия. E-mail: borodachyu.k@mail.ru

Резюме. Приведены данные о находках в долине Терека (Моздокский район, Северная Осетия, Россия) 240 видов пауков из 29 семейств. Три семейства (Anyphaenidae, Trachelidae, Zodariidae) и 87 видов впервые отмечены на территории Северной Осетии. Описано 2 новых для науки вида пауков. *Tegenaria prisnyi* Ponomarev, **sp. n.** (Agelenidae) близок к *T. lyncea* Brignoli, 1978 и отличается от него более коротким медианным апофизом, формой и расположением пролатерального плеча кондуктора, формой отростка голени пальпы, относительно коротким коленом пальпы у самцов, широко расставленными каналами семяприемников, спирально закрученными вспомогательными железами у самок. *Zora osetica* Ponomarev, **sp. n.** (Miturgidae) характеризуется наличием двух пар вентральных шипов на предлапках I, II, что сближает новый вид с *Z. alpina* Kulczyński, 1915, *Z. manicata* Simon, 1878, *Z. silvestris* Kulczyński, 1897. От всех перечисленных видов *Z. osetica* Ponomarev, **sp. n.** отличается формой отростка голени пальпы самца, более темной окраской тела, окраской ног.

Ключевые слова: Araneae, фауна, новые виды, Предкавказье.

Spiders (Aranei) of the Terek River valley in Mozdok District of the Republic of North Ossetia–Alania, Russia

© A.V. Ponomarev¹, S.K. Alekseev², Yu.E. Komarov³, V.Yu. Shmatko¹

¹Federal Research Centre the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, Chekhov str., 41, Rostov-on-Don 344006 Russia. E-mail: ponomarev1952@mail.ru

²State Budgetary Institution of Kaluga Region “Parks Directorate”, Zavodskaya str., 57, Kaluga 248009 Russia. E-mail: stenus@yandex.ru

³North Ossetian State Nature Reserve, Chabakhan Basieva str., 3/3, Alagir, Republic of North Ossetia–Alania 363245 Russia. E-mail: borodachyu.k@mail.ru

Abstract. Two hundred and forty species of spiders from 29 families are reported from the Terek River valley (Mozdok District, North Ossetia, Russia). Three families (Anyphaenidae, Trachelidae, Zodariidae) and 87 species are recorded for the first time from the territory of North Ossetia. Two new species are described. *Tegenaria prisnyi* Ponomarev, **sp. n.** (Agelenidae) is similar to *T. lyncea* Brignoli, 1978 and differs by the shorter median apophysis, the shape and location of the prolatateral arm of the conductor, the shape of the tibial apophysis, the relatively short patella of the male; widely spaced epigynal ducts and spirally twisted accessorial glands. *Zora osetica* Ponomarev, **sp. n.** (Miturgidae) is characterized by the presence of two pairs of ventral spines on metatarsi I and II, like in *Z. alpina* Kulczyński, 1915, *Z. manicata* Simon, 1878, and *Z. silvestris* Kulczyński, 1897. From all listed species *Z. osetica* Ponomarev, **sp. n.** differs in the shape of the tibial apophysis of the male palp, in the darker colouration of the body, colouration of legs.

Key words: Araneae, fauna, new species, Ciscaucasia.

Фауна пауков Северной Осетии изучена достаточно хорошо, к настоящему времени было зарегистрировано 360 видов [Пономарёв, Комаров, 2013; Пономарёв, Шматко, 2019, 2020]. Для сравнения, в северокавказских республиках России выявлено: в Адыгее – 305 видов пауков, в Карачаево-Черкесии – 237, в Кабардино-Балкарии – 53, в Ингушетии – 121, в Чечне – 170, в Дагестане – 455 [Пономарёв и др., 2012; Мартыновченко, Михайлов, 2014; Ponomarev et al., 2019; Otto, 2020]. Основные данные по Северной Осетии были получены из горных районов. На притеречной равнине, которая относится к подзоне сухих дерновинно-злаковых степей, до последнего времени было выявлено всего около 20 видов пауков [Eskov, 1987; Tanasevitch, 1987; Logunov, Guseinov, 2002; Пономарёв, Комаров, 2013; Пономарёв, Шматко, 2019,

2020]. Почти полное отсутствие данных по аранеофауне этой территории, а также резкие отличия природных условий равнинной и горной частей Северной Осетии послужили причиной данного исследования, результаты которого представлены ниже.

Материал и методы

В работе использован материал, собранный в 1985–1987, 2013–2016 годах на территории долины Терека в Моздокском районе Республики Северная Осетия – Алания.

На притеречной равнине преобладает степь, большей частью распаханная, в пойме Терека имеются широколиственные леса. Абсолютные высоты невелики и составляют 160–200 м н.у.м. Гидрографическая сеть

на территории равнины в основном представлена Тереком и его правым притоком рекой Курп, текущей частично вдоль западной границы Моздокского района. Климат равнины континентальный, умеренный, с теплым летом. В среднем за год выпадает до 340 мм осадков. Средняя высота снегового покрова не превышает 4–8 см. Абсолютный минимум температуры воздуха –25... –27 °С, а максимум самого теплого месяца (июль) +38 °С. Безморозный период длится 175–190 дней. Vegetация растений начинается здесь в конце марта [Бясов и др., 2000].

Были обследованы следующие пойменные и степные сообщества:

15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойма р. Терек, заболоченный ивняк – осоковник, 43.694278°N / 44.417228°E;

15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойма р. Терек, широколиственный лес, 43.696742°N / 44.416831°E;

15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 43.753672°N / 44.420253°E;

15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 43.754006°N / 44.434253°E;

10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псамофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 43.738122°N / 44.791556°E;

10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 120 м н.у.м., пойма р. Терек, белотопольный лес, 43.724936°N / 44.743533°E;

10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 110 м н.у.м., пойма р. Терек, берег озера, тростниковое сообщество, 43.696364°N / 44.789019°E;

10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 43.697719°N / 44.786208°E;

10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойма р. Терек, широколиственный лес, 43.693844°N / 44.810428°E;

правый берег р. Терек, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 43.705692°N / 44.665542°E;

8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, правый берег р. Терек, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 43.705692°N / 44.671767°E;

окр. с. Комарово, 43.752444°N / 44.748565°E;

2 км Ю с. Комарово, пойма р. Терек, 43.724689°N / 44.760409°E;

2 км ЮВ с. Комарово, 43.726499°N / 44.777673°E;

3 км СЗ ст. Луковская, 43.756022°N / 44.597211°E;

окр. ст. Новоосетинская, 43.701125°N / 44.402380°E;

окр. ст. Павлодольская, 43.716446°N / 44.494179°E;

3.5 км ЮЮЗ ст. Павлодольская, 43.695535°N / 44.432310°E;

окр. с. Сухотское, долина р. Курп, 43.682308°N / 44.428539°E;

окр. с. Сухотское, берег р. Терек вблизи устья р. Курп, 43.684684°N / 44.431531°E;

окр. пос. Тельман, 43.803243°N / 44.340119°E;

2.5 км С станицы Черноярская, 43.722053°N / 44.344163°E;

окр. станицы Черноярская, 43.766738°N / 44.333433°E;

граница Моздокского района со Ставропольским краем, 43.751861°N / 44.271206°E.

Фотографии сделаны в Южном научном центре Российской академии наук (Ростов-на-Дону, Россия) с помощью микроскопов Carl Zeiss LUMIPAN и МИКМЕД С1У42 с цифровой камерой Sony ILCE 6000 24.3 МП и модифицированной микрофотонасадкой МФН-12.

В статье использованы следующие сокращения: пальпа самца: Cs – ножка кондуктора, Em – эмболюс, Ma – медианный апофиз, Ra – отросток голени пальпы, Rf – ретролатеральная складка цимбиума; эпигина: Ag – добавочная железа, Bg – базальная рецептакула, Tr – терминальная рецептакула; глаза: ALE – передние латеральные, AME – передние медиальные, PLE – задние латеральные, PME – задние медиальные.

Материал был собран С.К. Алексеевым (СА), Ю.Е. Комаровым (ЮК) и М.Ю. Бакановым (МБ).

Материал хранится в коллекции Зоологический музея Московского университета (ЗММГУ, Москва, Россия) и в коллекции А.В. Пономарёва (СР, станица Раздорская, Ростовская область, Россия).

ОПИСАНИЯ НОВЫХ ВИДОВ

Семейство Agelenidae

Tegenaria prisnyi Ponomarev, sp. n.

(Рис. 1–10)

Материал. Голотип, ♂ (ЗММГУ): Россия, Республика Северная Осетия – Алания, Моздокский р-н, окр. ст. Павлодольская, лесополоса, 43.716446°N / 44.494179°E, 5.07.2015 (Ю.Е. Комаров). Паратипы: 18♂, 6♀ (ЗММГУ), вместе с голотипом; 6♂, 3♀ (СР), там же, 25.07.2015 (Ю.Е. Комаров); 20♂, 7♀ (СР), 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, пойма р. Терек, 120 м н.у.м., белотопольный лес, 43.724936°N / 44.743533°E, 20.06.1987 (С.К. Алексеев); 17♂, 4♀ (ЗММГУ), 8 км Ю Моздока, с. Киевское, правый берег р. Терек, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 43.705692°N / 44.671767°E, 20.06.1987 (С.К. Алексеев); 2♂, 3♀ (СР), 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 43.705692°N / 44.665542°E, 20.06–6.10.1987 (С.К. Алексеев); 4♂ (СР), 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойма р. Терек, широколиственный лес, 43.693844°N / 44.810428°E, 20.06.1987 (С.К. Алексеев); 10♂ (ЗММГУ), 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 43.697719°N / 44.786208°E, 20.06.1987 (С.К. Алексеев); 1♀ (СР), там же, 3.12.1987 (С.К. Алексеев).

Описание. Самец (голотип). Длина тела 7.5 мм; длина головогруды 3.1 мм, ширина 2.6 мм. Карапакс желтый, с темно-серыми радиальными полосками с явственным затемнением между ними. Головная часть темно-желтая с тонкой медиальной серой полоской и двумя боковыми серыми полосками, доходящими до задних латеральных глаз. Головогрудь по краю с тонкой серой каймой. Стерnum с характерным для рода рисунком из серых пятен. Лабium, максиллы и хелицеры коричневые. Ноги желтые с серыми пятнами на тазиках, бедрах, коленях и голених. Брюшко с многочисленными серыми неправильной формы пятнами на светлом фоне. Паутинные бородавки бледно-желтые, основной членик передних паутинных бородавок серый. Пальпа как на рисунках 1–5. Бедро пальпы длинное, почти равно длине голени пальпы и цимбиума; колено пальпы относительно короткое, равно длине голени пальпы. Отросток голени пальпы подковообразный (рис. 3, 4, 6). Медианный апофиз бульбуса короткий, его длина в 2 раза превышает

Рис. 1–10. *Tegenaria prisnyi* Ponomarev, sp. n., детали строения. 1–5 – палепа; 6 – голень палепы с отростком; 7–10 – эпигина. 1–2, 7–8 – вентрально; 3–6 – латерально; 9–10 – дорсально. Cs – ножка кондуктора; Em – эмболюс; Ma – медианный апофиз; Ra – отросток голени палепы; Ag – добавочная железа; Br – базальная рецептакула; Tr – терминальная рецептакула. Масштабные линейки 0.25 мм.

Figs 1–10. *Tegenaria prisnyi* Ponomarev, sp. n., details of structure.

1–5 – palp; 6 – tibia of male palp with apophysis; 7–10 – epigyna. 1–2, 7–8 – ventral view; 3–6 – lateral view; 9–10 – dorsal view. Cs – stem of conductor; Em – embolus; Ma – median apophysis; Ra – tibial apophysis; Ag – accessorial gland; Br – basal receptacle; Tr – terminal receptacle. Scale bars 0.25 mm.

ширину; ширина медианного апофиза у основания чуть меньше ширины ножки кондуктора (рис. 2). Эмболюс длинный и тонкий, большая часть эмболюса скрыта кондуктором; основание эмболюса сдвинуто пролатерально (рис. 1, 2).

Самка. Длина тела 7.3–7.5 мм; длина головогруды 3.25–3.4 мм, ширина 2.25–2.4 мм. Окраска тела и паутиных бородавок как у самца. Эпигина (рис. 7, 8) с узкой, плохо заметной поперечной пластинкой на заднем крае. Каналы семяприемников широко расставлены: минимальное

расстояние между ними больше ширины самих каналов (рис. 9, 10). Между базальными и терминальными рецептакулами расположены спирально закрученные вспомогательные железы (рис. 9).

Изменчивость. Наблюдаются размерные вариации: у самцов длина тела 4.5–7.5 мм, длина головогруды 2.4–3.1 мм; у самок 7–7.5 и 3.25–3.4 мм соответственно. Кроме того, у самцов имеются некоторые отличия в форме отростка голени палепы (рис. 3–6).

Диагноз. Новый вид наиболее близок к *T. lyncea* Brignoli, 1978. Самцы *T. prisnyi* Ponomarev, **sp. n.** отличаются от *T. lyncea* более коротким медианным апофизом, формой и расположением пролатерального плеча кондуктора, формой отростка голени пальпы, относительно коротким коленом пальпы. Самки нового вида отличаются от *T. lyncea* широко расставленными каналами семяприемников, спирально закрученными вспомогательными железами.

Распространение. Долина Терека в пределах Северной Осетии.

Этимология. Вид назван в память о нашем товарище и коллеге Александре Владимировиче Присном (1952–2019).

Семейство Miturgidae

Zora osetica Ponomarev, **sp. n.**

(Рис. 11–13)

Материал. Голотип, ♂ (ЗММГУ): Россия, Республика Северная Осетия – Алания, Моздокский р-н, с. Киевское, правый берег р. Терек, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчачково-ковыльная степь, 43.705692°N / 44.671767°E, 20.06.1987 (С.К. Алексеев). Паратип: 1♂ (СР), Россия, Республика Северная Осетия – Алания, Моздокский р-н, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчачково-песчано-ковыльная степь, 43.738122°N / 44.791556°E, 20.06.1987 (С.К. Алексеев).

Описание. Самец (голотип). Паук мелкий. Длина тела 2.95 мм; длина головогруды 1.3 мм, ширина 1.1 мм. Размеры глаз и расстояния между ними: ALE 0.09 мм, AME 0.08 мм, PLE 0.13 мм, PME 0.08 мм; AME – AME 0.025 мм, PME –

PME 0.05 мм. Стернум: длина 0.75 мм, ширина 0.75 мм. Длина сегментов ноги I: бедро 1.25 мм, колено 0.53 мм, голень 1.25 мм, предлапка 1 мм, лапка 0.7 мм. Общий вид – на рисунке 11. Карапакс с чередующимися светлыми и темными полосами: светлая грязно-желтая медиальная продольная полоса узкая, ее ширина меньше ширины темных коричневых продольных полос; светлая медиальная полоса сужается к переднему краю и доходит до задних медиальных глаз; латеральные коричневые полосы хорошо выражены; все темные продольные полосы с неровными краями (рис. 11). Медиальная бороздка головогруды четкая. Стернум коричневый, затемненный по краю; максиллы и нижняя губа желто-коричневые. Брюшко дорсально желтое с рисунком, состоящим из коричневой широкой медиальной полосы со светлой средней частью в передней половине и с многочисленными коричневыми поперечными и продольными извилистыми полосками (рис. 11). Тазики, вертлуги и бедра всех ног темно-коричневые, остальные членики ног светло-желтые. Предлапки I, II с двумя парами вентральных шипов. Пальпы желтые, затемненные у основания бедра. Ретролатеральная складка цимбиума короткая, ее апикальный край не достигает середины ретролатерального края цимбиума (рис. 13). Отросток голени пальпы в нижней половине широкий, изогнут вверх, без заметных выступов и отростков на вершине (рис. 12, 13). Основание медианного отростка бульбуса сдвинуто ретролатерально; медианный отросток направлен к середине апикальной части цимбиума и на конце изогнут (рис. 12).

Самка неизвестна.

Диагноз. По наличию двух пар вентральных шипов на предлапках I и II новый вид схож с *Z. alpina* Kulczyński, 1915, *Z. manicata* Simon, 1878 и

Рис. 11–13. *Zora osetica* Ponomarev, **sp. n.**, габитус и пальпа самца.

11 – габитус; 12–13 – пальпа; 11–12 – дорсально; 13 – латерально. Ma – медианный апофиз; Rf – ретролатеральная складка цимбиума. Масштабные линейки: 11 – 1 мм; 12–13 – 0.25 мм.

Figs 11–13. Habitus and male palp *Zora osetica* Ponomarev, **sp. n.**, habitus and male palp.

11 – habitus; 12–13 – palp; 11–12 – dorsal view; 13 – lateral view. Ma – median apophysis; Rf – retrolateral fold of cymbium. Scale bars: 11 – 1 mm; 12–13 – 0.25 mm.

Z. silvestris Kulczyński, 1897. От всех перечисленных видов *Z. osetica* Ponomarev, **sp. n.** отличается формой отростка голени пальпы самца, более темным общим фоном; кроме того, от *Z. silvestris* отличается меньшими размерами, окраской головогруды и ног; от *Z. manicata* – отсутствием на тазиках IV щетки из густых волосков, окраской ног и головогруды; от *Z. alpina* – выраженными латеральными темными полосами на головогруды, окраской ног.

Распространение. Степи долины Терека.

Этимология. Название вида указывает на находку его в Северной Осетии.

Аннотированный список видов

Семейство Agelenidae

Tegenaria prisnyi Ponomarev, **sp. n.**

Материал. См. выше.

Семейство Anyphaenidae

Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802)

Материал. 3♂, 2♀, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., луг, 25.04–24.06.2015 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Широко распространен на Кавказе [Otto, 2020], встречается в лесных биотопах степной зоны юга России [Пономарёв, Цветкова, 2003; Пономарёв, Лебедева, 2014].

Семейство Araneidae

Agalenatea redii (Scopoli, 1763)

Материал. 2♀, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., луг, 25–28.04.2015 (СА); 1♀, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 6.05.2015 (ЮК); 1♀, 2 км ЮВ с. Комарово, 121 м н.у.м., посадка гледичии, 26.04.2016 (ЮК).

Araneus diadematus Clerck, 1758

Araneus diadematus: Пономарёв, Комаров, 2013: 77 (ст. Павлодольская, Северная Осетия, Россия).

Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)

Argiope bruennichi: Пономарёв, Комаров, 2013: 79 (ст. Павлодольская, пос. Притеречный, пос. Тельман, Северная Осетия, Россия).

Материал. 4♂, 2♀, окр. пос. Тельман, лесополоса, высокотравье, 30.07.2013 (ЮК); 1♀, 3 км СЗ ст. Луковская, разнотравный луг, 20.08.2013 (ЮК).

Cercidia prominens (Westring, 1851)

Материал. 1♀, 2,5 км С ст. Чернойрская, высокотравье вдоль автодороги Прохладный – Моздок, 5.07.2015 (ЮК); 2♀, 2 км ЮВ с. Комарово, 119 м н.у.м., злаковый луг у канала в пойме р. Терек, 26.04.2016 (ЮК); 2♀, ст. Новоосетинская, луг, 27.04.2016 (ЮК).

Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802)

Материал. 1♀ subad., окр. с. Комарово, 119 м н.у.м., клеверное поле, 26.04.2016 (ЮК).

Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802)

Материал. 2♀, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., луг, 25–28.04.2015 (СА); 4♂, 3♀, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 6.05.2015 (ЮК); 1♂, 2♀, ст. Павлодольская, поляна с разнотравьем в пойменном лесу, 6.05.2015 (ЮК); 1♂, 3♀, ст. Новоосетинская, 27.04.2016 (ЮК).

Замечания. Вид впервые отмечен на территории Северной Осетии. Широко распространен на Кавказе [Otto, 2020], обычен в аридных и семиаридных ландшафтах юга России [Пономарёв, Цветкова, 2003; Пономарёв, Хныкин, 2013; Ponomarev et al., 2017; Пономарёв, Алексеев, 2018].

Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835)

Материал. 1♀, с. Киевское, пойменный широколиственный лес, 5.05.1985 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Встречается в Предкавказье [Абдурахманов и др., 2012; Ponomarev et al., 2017, 2019].

Hypsosinga albovittata (Westring, 1851)

Материал. 1♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Первая находка на территории Северной Осетии. На юге Европейской России отмечался в Ростовской, Астраханской областях, в Ставропольском крае, Калмыкии, Дагестане [Миноранский, Пономарёв, 1984; Пономарёв, 2010; Ponomarev et al., 2017, 2019; Пономарёв, Алексеев, 2018].

Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831)

Материал. 1♂, 2 км ЮВ с. Комарово, 119 м н.у.м., злаковый луг у канала в пойме р. Терек, 26.04.2016 (ЮК).

Larinioides ixobolus (Thorell, 1873)

Материал. 7♀, граница со Ставропольским краем, дом чабана, 30.07.2013 (ЮК); 1♂, 1♀, 2 км ЮВ с. Комарово, 119 м н.у.м., фазанарий, 26.04.2016 (ЮК).

Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)

Mangora acalypha: Пономарёв, Комаров, 2013: 80 (пос. Притеречный, ст. Павлодольская, Северная Осетия, Россия).

Материал. 2♂, с. Киевское, пойменный широколиственный лес, 5.05.1985 (СА); 1♀, окр. пос. Тельман, лесополоса, высокотравье, 30.07.2013 (ЮК); 1♀, 3,5 км ЮЮЗ ст. Павлодольская, пойменный лес, травостой, 20.08.2013 (ЮК); 1♀, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., степь, 22.06.2015 (СА).

Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)

Neoscona adianta: Пономарёв, Комаров, 2013: 80 (пос. Тельман, Северная Осетия, Россия).

Материал. Моздокский р-н: 2♂, 1♀, окр. пос. Тельман, лесополоса, высокотравье, 30.07.2013 (ЮК); 1♂, 1♀, 3 км СЗ ст. Луковская, разнотравный луг, 20.08.2013 (ЮК); 1♂, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., степь, 22–24.06.2015 (СА); 1♂, с. Сухотское, долина р. Терек, 150–170 м н.у.м., степь, 22–24.06.2015 (СА); 3♂, 1♀, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 5.07.2015 (ЮК).

Рис. 14–15. *Singa semiatra*, эпигина и габитус самки.
14 – эпигина вентрально; 15 – габитус дорсально. Масштабные линейки: 14 – 0,25 мм; 15 – 1 мм.
Figs 14–15. *Singa semiatra*, epigyna and female habitus.
14 – epigyna, ventral view; 15 – habitus, dorsal view. Scale bars: 14 – 0.25 mm; 15 – 1 mm.

Singa hamata (Clerck, 1758)

Материал. 2♂, 2 км ЮВ с. Комарово, 119 м н.у.м., злаковый луг у канала в пойме р. Терек, 26.04.2016 (ЮК).

Singa nitidula C.L. Koch, 1844

Материал. 1♀, окр. с. Комарово, 119 м н.у.м., клеверное поле, 26.04.2016 (ЮК).

Singa semiatra L. Koch, 1867
(Рис. 14, 15)

Материал. 1♀, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., луг, 25–28.04.2015 (СА); 1♀, 2 км ЮВ с. Комарово, 121 м н.у.м., посадка *Gleditsia triacanthos*, 26.04.2016 (ЮК).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. В Предкавказье и на Кавказе отмечался в Краснодарском крае и Дагестане [Пономарёв и др., 2017; Ponomarev et al., 2019].

Семейство Атурпиде

Atypus muralis Bertkau, 1890

Материал. 2♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 1♂, ст. Павлодольская, пойма р. Терек, лес, 5.07.2015 (ЮК); 1♂, ст. Павлодольская, край пойменного леса, 25.07.2015 (ЮК).

Семейство Чеиракантииде

Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802)

Материал. 1♂, 2 км ЮВ с. Комарово, 119 м н.у.м., злаковый луг у канала в пойме р. Терек, 26.04.2016 (ЮК).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Широко распространен в Палеарктике [World Spider Catalog, 2021].

Cheiracanthium montanum L. Koch, 1878

Материал. 1♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь,

20.06.1987 (СА); 2♂, 1♀, окр. с. Комарово, 119 м н.у.м., клеверное поле, 26.04.2016 (ЮК).

Замечания. Вид впервые отмечен на территории Северной Осетии. Встречается на юге Европы, в Турции, в Иране [Nentwig et al., 2021].

Cheiracanthium pennyi

O. Pickard-Cambridge, 1873

Материал. 2♂, 2 км ЮВ с. Комарово, 121 м н.у.м., посадка гледичии, 26.04.2016 (ЮК); 1♂, 2 км ЮВ с. Комарово, 119 м н.у.м., злаковый луг у канала в пойме р. Терек, 26.04.2016 (ЮК).

Замечания. Первая находка на территории Северной Осетии. Широко распространен в Палеарктике [World Spider Catalog, 2021].

Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1832)

Материал. 2♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, пойма р. Терек, белотопольевый лес, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Распространен в Палеарктике [World Spider Catalog, 2021].

Семейство Клубиониде

Clubiona caucasica Mikhailov et Otto
in Mikhailov, Otto, Japoshvili, 2017

Материал. 1♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 12.05.1987 (СА); 1♀, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 6.10.1987 (СА).

Clubiona lutescens Westring, 1851

Материал. 1♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, пойма р. Терек, 120 м н.у.м., белотопольевый лес, 20.06.1987 (СА); 1♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА).

Clubiona pallidula (Clerck, 1758)

Материал. 1♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 120 м н.у.м., пойма р. Терек, белотопольевый лес, 20.06.1987 (СА); 1♂, ст. Павлодольская, лесополоса, 5.07.2015 (ЮК).

Семейство Dictynidae
Altella hungarica Loksa, 1981

Материал. 1♂, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 3♂, 1♀, 15 км З Моздока, окр. с. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Первая находка на территории Северной Осетии. На юге России отмечался в Ростовской области [Пономарёв и др., 2017]; встречается в Венгрии и на Украине [Nentwig et al., 2021].

Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861)

Материал. 1♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 20.06.1987 (СА); 2♂, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 5–25.07.2015 (ЮК).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Распространен в Европе [Nentwig et al., 2021].

Dictyna otto Marusik et Koponen, 2017

Материал. 1♀, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 115 м н.у.м., правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 5.05.1985 (СА).

Lathys humilis (Blackwall, 1855)

Материал. 1♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Впервые отмечен на территории Северной Осетии. Распространен в Европе, в Турции, на Кавказе, в Иране, в Центральной Азии [World Spider Catalog, 2021].

Lathys stigmatisata (Menge, 1869)

Материал. 1♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 12.05.1987 (СА); 3♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 12.05–20.06.1987 (СА); 1♂, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Семейство Dysderidae
Dysdera borealcaucasica Dunin, 1991

Материал. 23♂, 13♀, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 12.05–3.12.1987 (СА); 2♀, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987, 3.12.1987 (СА); 6♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 12.05–3.12.1987 (СА); 2♂, 14♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, пойма р. Терек, берег озера, тростник, 12.05–3.12.1987 (СА); 5♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА).

Dysdera crocata C.L. Koch, 1838

Материал. 1♀, ст. Павлодольская, лесополоса, 6.05.2015 (ЮК).

Dysdera ukrainensis Charitonov, 1956

Материал. 3♂, 2♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь,

12.05.1987 (СА); 1♂, 2♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 1♂, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 6.05.2015 (ЮК).

Замечания. Впервые отмечен на территории Северной Осетии. В Предкавказье выявлен в Ростовской области [Пономарёв, Пришутова, 2017] и в равнинном Дагестане [Ponomarev et al., 2019].

Harpactea modesta Dunin, 1991

Материал. 8♂, 2♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 12.05–3.12.1987 (СА); 6♂, 1♀, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Известен из Азербайджана [Дунин, 1991], отмечался в Дагестане [Ponomarev et al., 2019].

Семейство Eresidae
Eresus kollari Rossi, 1846

Материал. 1♂, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 2♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Семейство Gnaphosidae
Anagraphis pallens Simon, 1893

Материал. 1♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Новый для фауны Северной Осетии. На юге России встречается очень редко, отмечался в Калмыкии [Пономарёв, 1981, как *Talanites aculeatus*]. Распространен от Восточного Средиземноморья до Центральной Азии [World Spider Catalog, 2021].

Aphantaulax trifasciata
(O. Pickard-Cambridge, 1872)

Материал. 1♀, окр. пос. Тельман, лесополоса, высокотравье, 30.07.2013 (ЮК); 1♀, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., степь, 22–24.06.2015 (СА).

Замечания. Вид впервые отмечен на территории Северной Осетии. Распространен в Северной Африке, Южной Европе, на Кавказе, в Турции, Израиле, Иране, Центральной Азии, Китае, Японии [World Spider Catalog, 2021].

Berlandina cinerea (Menge, 1868)

Материал. 2♂, с. Комарово, песок, 25.04.1987 (СА); 14♂, 8♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 3♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 12.05.1987 (СА); 37♂, 10♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 12.05–20.06.1987 (СА).

Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758)

Материал. 4♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, пойма р. Терек, берег озера, тростник, 20.06.1987 (СА); 2♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, заболоченный ивняк в пойме р. Терек, осока, 115 м н.у.м., 20.06.1987 (СА); 1♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, белотопольевый лес в пойме р. Терек, 20.06.1987 (СА).

Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866)

Материал. 1♂, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 20.06.1987 (СА); 1♀, там же, 6.10.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Встречается в Южной и Юго-Восточной Европе, Турции, на Кавказе, в Иране, Казахстане, Центральной Азии, Китае [World Spider Catalog, 2021].

Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868)

Материал. 7♂, 3♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 1♂, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 20.06.1987 (СА); 4♂, 15 км 3 Моздока, окр. с. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 20.06.1987 (СА); 2♂, 1♀, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Cryptodrassus hungaricus (Balogh, 1935)
(Рис. 16)

Материал. 1♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Новый для фауны Северной Осетии. Вид очень редкий. На юге России отмечался в Ростовской области [Пономарёв, 2017] и в Крыму [Kovblyuk, Nadolny, 2010].

Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)

Материал. 2♂, 2♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 10♂, 4♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 1♀, 15 км 3 Моздока, окр. с. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 20.06.1987 (СА); 1♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Drassodes pubescens (Thorell, 1856)

Материал. 3♂, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 20.06.1987 (СА); 1♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, пойма р. Терек, белотопольный лес, 20.06.1987 (СА).

Drassyllus crimeaensis Kovblyuk, 2003

Материал. 3♂, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 2♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Вид впервые отмечен на территории Северной Осетии. Встречается в Северной Македонии, в Греции, на Украине, на юге России, в Турции, в Азербайджане [Nentwig et al., 2021].

Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866)

Материал. 5♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, пойма р. Терек, берег озера, тростник, 20.06.1987 (СА); 4♂, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, заболоченный ивняк в пойме р. Терек, 20.06.1987 (СА).

Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866)

Материал. 1♂, 4♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь,

20.06.1987 (СА); 1♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 120 м н.у.м., белотопольный лес в пойме р. Терек, 20.06.1987 (СА); 2♂, 1♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 5♂, 1♀, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 20.06.1987 (СА); 2♂, 1♀, 15 км 3 Моздока, окр. с. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 20.06.1987 (СА); 2♂, 3♀, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 1♀, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 5.07.2015 (ЮК).

Drassyllus pumilus (C.L. Koch, 1839)

Материал. 2♂, 4♀, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 20.06.1987 (СА); 1♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, белотопольный лес в пойме р. Терек, 20.06.1987 (СА); 8♂, 4♀, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 1♂, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 6.05.2015 (ЮК); 1♂, 5♀, там же, 5–25.07.2015 (ЮК).

Drassyllus pusillus (C.L. Koch, 1833)

Материал. 2♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 110 м н.у.м., пойма р. Терек, берег озера, тростник, 20.06.1987 (СА); 4♂, 2♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА); 3♂, 1♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 120 м н.у.м., белотопольный лес в пойме р. Терек, 20.06.1987 (СА); 23♂, 2♀, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 20.06.1987 (СА); 3♂, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА); 2♂, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 1♂, 2♀, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, правый берег р. Терек, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06–6.10.1987 (СА); 4♂, ст. Павлодольская, лесополоса, 5–25.07.2015 (ЮК).

Drassyllus shaanxiensis Platnick et Song, 1986

Материал. 1♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, пойма р. Терек, берег озера, тростник, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Описан из Восточного Китая [Platnick, Song, 1986], отмечен в Корее, Японии [World Spider Catalog, 2021], на юге России – в Дагестане и Ставропольском крае [Пономарёв и др., 2011; Ponomarev et al., 2017].

Drassyllus vinealis

(Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1897)

Материал. 3♀, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 20.06.1987 (СА); 16♂, 13♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 1♀, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 25.07.2015 (ЮК).

Gnaphosa dolosa O. Herman, 1879

Материал. 1♂, с. Октябрьское, луговое поле, 11.06.1985 (СА).

Замечания. Вид новый для фауны Северной Осетии; распространен от Южной Европы до Центральной Азии [World Spider Catalog, 2021].

Gnaphosa leporina (L. Koch, 1866)

Материал. 1♂, 1♀, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 12.05.1987 (СА); 12♂, 2♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Рис. 16–20. Представители семейства Gnaphosidae, детали строения.
 16 – *Cryptodrassus hungaricus*; 17–20 – *Haplodrassus bohemicus*. 16–18 – эпигина; 19–20 – палепа самца. 16–17, 19 – вентрально; 18 – дорсально; 20 – латерально. Масштабные линейки: 16 – 0.1 мм; 17–18, 19–20 – 0.25 мм.
 Figs 16–20. Representatives of the family Gnaphosidae, details of structure.
 16 – *Cryptodrassus hungaricus*; 17–20 – *Haplodrassus bohemicus*. 16–18 – epigyna; 19–20 – male palp. 16–17, 19 – ventral view; 18 – dorsal view; 20 – lateral view. Scale bars: 16 – 0.1 mm; 17–18, 19–20 – 0.25 mm.

Gnaphosa steppica Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992

Материал. 2♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Gnaphosa taurica Thorell, 1875

Материал. 4♂, 1♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 4♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 12.05–20.06.1987 (СА); 1♂, 1♀, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 1♀, там же, 3.12.1987 (СА); 1♂, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., степь, 22.06.2015 (СА).

Haplodrassus bohemicus Miller et Buchar, 1977
(Рис. 17–20)

Материал. 6♂, 1♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь,

20.06.1987 (СА); 3♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Вид впервые отмечен на территории Северной Осетии. Встречается в Чехии, Северной Македонии, Греции, на Украине, на юге Европейской России [World Spider Catalog, 2021]. Босманс с соавторами [Bosmans et al., 2018], указывая вид для Греции, отмечает, что экземпляры из Греции идентифицированы как *H. bohemicus* предварительно, так как строение копулятивных органов греческих экземпляров отличается от такового на рисунках этого вида [Miller, Buchar, 1977; Stefanovska et al., 2008; Kovblyuk et al., 2012]. На наш взгляд, Босманс с соавторами имел дело с другим видом. Приводим рисунки копулятивных органов экземпляров из коллекции А.В. Пономарёва (рис. 17–20), которые мы относим к *H. bohemicus*.

Haplodrassus caucasius
Ponomarev et Dvadenko, 2013

Материал. 7♂, 5♀, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 12.05–20.06.1987 (СА); 2♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, пойма р. Терек, белотопольный лес, 20.06.1987 (СА); 3♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Распространен на Кавказе [Пономарёв, Двадненко, 2013].

Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866)

Материал. 2♂, окр. с. Октябрьское, луговое поле, 11.06.1985 (СА); 1♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 10♂, 5♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 2♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Вид впервые приводится для Северной Осетии. Обычен в Предкавказье [Пономарёв, Пришутова, 2017; Ponomarev et al., 2017, 2019].

Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942

Материал. 3♂, 1♀, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 12.05–20.06.1987 (СА); 11♂, 1♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 12.05–20.06.1987 (СА).

Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839)

Материал. 8♂, 1♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 12.05.1987 (СА); 2♂, 1♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 20.06.1987 (СА); 1♂, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 5♂, 1♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 1♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866)

Материал. 1♂, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 12.05.1987 (СА); 2♂, 1♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 120 м н.у.м., белотопольный лес в пойме р. Терек, 20.06.1987 (СА); 1♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА).

Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866)

Материал. 1♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 12.05.1987 (СА); 1♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, заболоченный ивняк в пойме р. Терек, осока, 115 м н.у.м., 20.06.1987 (СА); 3♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, пойма р. Терек, белотопольный лес, 20.06.1987 (СА); 1♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА); 1♂, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 6.05.2015 (ЮК).

Marinarozelotes malkini Platnick et Murphy, 1984

Marinarozelotes malkini: Пономарёв, Шматко, 2020: 135 (с. Комарово, х. Октябрьский, ст. Павлодольская, Северная Осетия, Россия).

Micaria bosmansii Kovblyuk et Nadolny, 2008

Материал. 1♂, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 1♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Новый для фауны Северной Осетии. Вид описан из Крыма [Kovblyuk, Nadolny, 2008], отмечался в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях России [Пономарёв, Двадненко, 2012; Пономарёв, Хныкин, 2013; Ponomarev et al., 2018].

Micaria dives (Lucas, 1846)

Материал. 1♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 20.06.1987 (СА).

Micaria fulgens (Walckenaer, 1802)

Micaria fulgens: Mikhailov, 1987: 321 (Моздок, Северная Осетия, Россия).

Материал. 2♂, 1♀, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА); 2♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, белотопольный лес в пойме р. Терек, 20.06.1987 (СА); 3♂, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 6.05.2015 (ЮК).

Micaria lenzi Bösenberg, 1899

Материал. 1♂, 4♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 6.10.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Отмечался в степной зоне юга России [Пономарёв, Хныкин, 2013].

Micaria pulicaria (Sundevall, 1831)

Материал. 8♂, 3♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, пойма р. Терек, берег озера, тростник, 12.03–20.06.1987 (СА); 1♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА); 3♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, заболоченный ивняк в пойме р. Терек, осока, 115 м н.у.м., 12.05–20.06.1987 (СА); 3♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 120 м н.у.м., белотопольный лес в пойме р. Терек, 20.06.1987 (СА); 1♂, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 6.05.2015 (ЮК).

Micaria rossica Thorell, 1875

Материал. 3♂, 1♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 12.05–20.06.1987 (СА); 1♂, 1♀, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Обычен в аридных и семиаридных ландшафтах юга Европейской России [Миноранский, Пономарёв, 1984; Mikhailov, 1987; Абдурахманов и др., 2012; Пономарёв, Хныкин, 2013; Пономарёв, Пришутова, 2017; Ponomarev et al., 2017, 2018], распространен в Голярктике [World Spider Catalog, 2021].

Nomisia aussereri (L. Koch, 1872)

Материал. 6♂, 2♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 6.10.1987 (СА).

Nomisia exornata (C.L. Koch, 1839)

Материал. 4♂, 2♀, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 28♂, 18♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 5♂, 2♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 1♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 6.10.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Распространен в области Древнего Средиземья [Nentwig et al., 2021; World Spider Catalog, 2021], встречается в Предкавказье [Пономарёв, Двадненко, 2012; Ponomarev et al., 2019].

Talanites fagei Spassky, 1938

Материал. Моздокский р-н: 2♀, 15 км З Моздока, окр. с. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 20.06.1987, 6.10.1987 (СА); 1♂, ст. Павлодольская, лесополоса, 5.07.2015 (ЮК).

Замечания. Впервые приводится для Северной Осетии. На юге России отмечался в Астраханской, Ростовской областях, Ставропольском крае, Дагестане, Кабардино-Балкарской, Чеченской, Ингушской республиках [Пономарёв, 1981; Platnick, Ovtsharenko, 1991; Пономарёв, Цветков, 2004; Пономарёв и др., 2011; Ponomarev et al., 2018].

Trachyzelotes pedestris (C.L. Koch, 1837)

Trachyzelotes pedestris: Пономарёв, Шматко, 2020: 127 (ст. Павлодольская, Северная Осетия, Россия).

Материал. 15♂, 1♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, пойма р. Терек, 120 м н.у.м., белотопольный лес, 20.06.1987 (СА); 9♂, 1♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА); 3♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, пойма р. Терек, берег озера, тростник, 20.06.1987 (СА); 2♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА); 5♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., заболоченный ивняк в пойме р. Терек, осока, 20.06.1987 (СА).

Zelotes azsheganovae Esysunin et Efimik, 1992

Zelotes azsheganovae: Пономарёв, Шматко, 2019: 5 (ст. Павлодольская, Северная Осетия, Россия).

Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878)

Материал. 1♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 20.06.1987 (СА); 9♂, 1♀, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Zelotes electus (C.L. Koch, 1839)

Zelotes electus: Пономарёв, Шматко, 2019: 5 (ст. Новоосетинская, Северная Осетия, Россия).

Материал. Моздокский р-н: 2♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, пойма р. Терек, 110 м н.у.м., берег озера, тростник, 12.03–12.05.1987 (СА); 4♂, 4♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 12.05–20.06.1987 (СА); 3♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 12.05.1987 (СА); 1♂, 1♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 20.06.1987 (СА); 1♂, 4♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Zelotes fuscus (Thorell, 1875)

Zelotes fuscus: Пономарёв, Шматко, 2019: 7 (с. Киевское, ст. Новоосетинская, ст. Павлодольская, Северная Осетия, Россия).

Материал. 1♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, пойма р. Терек, берег озера, тростник, 12.05.1987 (СА); 2♂, 2♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА); 2♂, 1♀, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 12.05–20.06.1987 (СА); 3♂, 2♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 120 м н.у.м., белотопольный лес в пойме р. Терек, 12.05–20.06.1987 (СА); 2♂, 3♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 12.05–20.06.1987 (СА); 1♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА).

Zelotes hermani

(Chyzer in Chyzer et Kulczyński, 1897)

Материал. 8♂, 1♀, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 12.05–3.12.1987 (СА); 1♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 7♂, 2♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 20.06–6.10.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Распространен в Центральной и Южной Европе, в Турции, на Кавказе [Nentwig et al., 2021], отмечался на юге России [Абдурахманов и др., 2012; Пономарёв, Двадненко, 2012; Ponomarev et al., 2017].

Zelotes khostensis Kovblyuk et Ponomarev, 2008

Материал. 2♂, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 6.10.1987 (СА).

Zelotes latreillei (Simon, 1878)

Материал. 2♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 120 м н.у.м., белотопольный лес в пойме р. Терек, 20.06.1987 (СА).

Zelotes longipes (L. Koch, 1866)

Материал. 4♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 12.05.1987 (СА); 6♂, 8♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 12.05–3.12.1987 (СА); 2♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 1♀, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 6.05.2015 (ЮК).

Семейство Hahniidae

Hahnina pusilla C.L. Koch, 1841

Материал. 1♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 12.05.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Распространен в Европе, Южной Сибири [World Spider Catalog, 2021].

Mastigusa arietina (Thorell, 1871)

Материал. 1♂, с. Киевское, пойменный широколиственный лес, 12.05.1987 (СА).

Замечания. Впервые выявлен на территории Северной Осетии. На юге России отмечался в Волгоградской области [Пономарёв, Хныкин, 2013].

Семейство Linyphiidae*Acartauchenius scurrilis* (O. Pickard-Cambridge, 1873)

Материал. 1♂, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 12.05.1987 (СА); 2♂, 2♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 2♂, 2♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Вид впервые приводится для Северной Осетии. Встречается в Предкавказье [Миноранский, Пономарёв, 1984; Пономарёв, 2010; Ponomarev et al., 2017].

Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871)

Материал. 1♂, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 3.12.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Широко распространен в Голарктике [World Spider Catalog, 2021]; на юге России отмечался в Ростовской области [Пономарёв, Цветкова, 2003; Пономарёв, Лебедева, 2014].

Agyneta rurestris (C.L. Koch, 1836)

Материал. 8♂, 7♀, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 12.05–6.10.1987 (СА); 1♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 1♀, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 3.12.1987 (СА); 1♂, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 3.12.1987 (СА); 1♀, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., степь, 22–24.06.2015 (СА); 1♂, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 25.07.2015 (ЮК).

Agyneta saaristoi Tanasevitch, 2000

Материал. 2♂, 1♀, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 20.06.1987 (СА); 1♀, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Встречается в Восточной Европе, Южной Сибири, Казахстане [World Spider Catalog, 2021], отмечался в Предкавказье [Пономарёв, 2010].

Archaeaoncus prospiciens (Thorell, 1875)

Материал. 1♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 3.12.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Отмечался на юге Европейской России [Thorell, 1875; Спасский, 1914] и на Урале, в Болгарии, Турции, Азербайджане, Иране, Китае [World Spider Catalog, 2021].

Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841)

Материал. 1♀, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., заболоченный ивняк в пойме р. Терек, осока, 20.06.1987 (СА).

Caviphantes dobrogicus (Dumitrescu et Miller, 1962)

Материал. 1♀, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 12.05.1987 (СА).

Замечания. Вид впервые выявлен на территории Северной Осетии. Встречается в Юго-Восточной Европе, на Кавказе [Nentwig et al., 2021], в Центральной Азии [World Spider Catalog, 2021]. На юге России отмечен в Ростовской области [Пономарёв, Двадненко, 2012].

Centromerus minor Tanasevitch, 1990

Материал. 1♂, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 12.05.1987 (СА); 31♂, 2♀, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 12.05–3.12.1987 (СА); 3♂, 4♀, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, 125 м н.у.м., правый берег р. Терек, богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 3.12.1987 (СА); 1♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА); 1♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 120 м н.у.м., белотопольный лес в пойме р. Терек, 20.06.1987 (СА).

Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841)

Материал. 25♂, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 12.05–3.12.1987 (СА); 1♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 120 м н.у.м., белотопольный лес в пойме р. Терек, 20.06.1987 (СА); 3♂, 2♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, пойма р. Терек, 110 м н.у.м., берег озера, тростник, 20.06–3.12.1987 (СА); 3♂, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., правый берег р. Терек, богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 3.12.1987 (СА); 5♂, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 115 м н.у.м., правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 3.12.1987 (СА); 1♀, ст. Павлодольская, кромка пойменного леса, 6.05.2015 (ЮК); 1♂, 20♀, ст. Павлодольская, лесополоса, 6.05.2015 (ЮК); 1♀, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 6.05.2015 (ЮК).

Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871)

Материал. 2♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 120 м н.у.м., белотопольный лес в пойме р. Терек, 20.06.1987 (СА); 1♂, ст. Павлодольская, лесополоса, 25.07.2015 (ЮК).

Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841)

Материал. 1♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 120 м н.у.м., белотопольный лес в пойме р. Терек, 20.06.1987 (СА); 6♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА); 1♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойма р. Терек, широколиственный лес, 6.10.1987 (СА).

Diplostyla concolor (Wider, 1834)

Материал. 3♂, 3♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, пойма р. Терек, 110 м н.у.м., берег озера, тростник, 12.03–3.12.1987 (СА); 2♂, 2♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06–6.10.1987 (СА); 2♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 120 м н.у.м., белотопольный лес в пойме р. Терек, 20.06.1987 (СА); 2♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 3♂, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 6.10–3.12.1987 (СА); 1♂, 1♀, ст. Павлодольская, лесополоса, 6.05.2015 (ЮК); 1♀, там же, 5.07.2015 (ЮК).

Gnathonarium dentatum (Wider, 1834)

Материал. 2♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 110 м н.у.м., пойма р. Терек, берег озера, тростник, 12.03–12.05.1987 (СА); 1♂, 1♀, с. Сухотское, глинистый берег р. Терек вблизи устья р. Курп, 27–28.04.2015 (МБ).

Замечания. Вид впервые отмечен в Северной Осетии. Распространен в Палеарктике [World Spider

Catalog], встречается в Предкавказье [Ponomarev et al., 2017].

Improphantes improbulus (Simon, 1929)

Материал. 1♀, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, пойменный широколиственный лес, 12.05.1987 (СА).

Замечания. Вид впервые отмечен на территории Северной Осетии. Распространен от Юго-Западной и Южной Европы до Китая [World Spider Catalog, 2021].

Linyphia hortensis Sundevall, 1830

Материал. 1♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., широколиственный лес в пойме р. Терек, 6.10.1987 (СА).

Linyphia triangularis (Clerck, 1758)

Материал. 1♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 12.05.1987 (СА); 1♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., широколиственный лес в пойме р. Терек, 6.10.1987 (СА); 1♂, 1♀, 3,5 км ССЗ ст. Павлодольская, пойменный лес, травостой, 20.08.2013 (ЮК).

Maso sundevalli (Westring, 1851)

Maso sundevalli: Tanasevitch, 1987: 353 (Моздок, Северная Осетия, Россия).

Mecopisthes peusi Wunderlich, 1972

Материал. 2♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Встречается в Западной и Южной Европе, Израиле [World Spider Catalog, 2021]. На юге России отмечался в Волгоградской и Ростовской областях [Пономарёв, Двадненко, 2012; Пономарёв, Хныкин, 2013].

Megalephyphantes nebulosus (Sundevall, 1830)

Материал. 1♀, граница со Ставропольским краем, дом чабана, 30.07.2013 (ЮК).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Распространен в Голарктике [World Spider Catalog, 2021], отмечался на юге России [Миноранский, Пономарёв, 1984; Пономарев, Цветкова, 2003; Пономарёв и др., 2011; Пономарёв, Хныкин, 2013].

Metopobactrus prominulus
(O. Pickard-Cambridge, 1872)

Материал. 1♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871)

Microlinyphia impigra: Пономарёв, Комаров, 2013: 90 (ст. Павлодольская, Северная Осетия, Россия).

Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830)

Материал. 1♂, 2 км Ю с. Комарово, 119 м н.у.м., заросли лоха в пойме р. Терек, 26.04.2016 (ЮК).

Microneta viaria (Blackwall, 1841)

Материал. 1♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 12.05.1987 (СА); 7♂, 1♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, пойма р. Терек, белотопольный лес, 12.05–20.06.1987 (СА).

Moebelia penicillata (Westring, 1851)

Материал. 1♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Вид впервые отмечен на территории Северной Осетии. Распространен в Европе [Nentwig et al., 2021], указан для Кавказа [Otto, 2020].

Neriere montana (Clerck, 1758)

Материал. 1♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА).

Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850)

Материал. 2♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, пойма р. Терек, берег озера, тростник, 12.05–3.12.1987 (СА); 1♂, 4♀, с. Сухотское, глинистый берег р. Терек вблизи устья р. Курп, 27–28.04.2015 (МБ).

Palliduphantes intirmus Tanasevitch, (1987)

Материал. 3♂, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, правый берег р. Терек, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 12.05–3.12.1987 (СА); 1♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 3.12.1987 (СА).

Ranatomops sulcifrons (Wider, 1834)

Материал. 1♀, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 5.05.1985 (СА); 1♂, ст. Павлодольская, лесополоса, 6.05.2015 (ЮК).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Встречается в Европе [World Spider Catalog, 2021].

Porrhomma convexum (Westring, 1851)

Материал. 2♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., заболоченный ивняк в пойме р. Терек, 12.05–20.06.1987 (СА); 2♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, пойма р. Терек, берег озера, тростник, 20.06.1987 (СА); 1♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Распространен в Голарктике [World Spider Catalog, 2021].

Sintula oseticus Tanasevitch, 1990

Материал. 1♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, пойма р. Терек, 120 м н.у.м., белотопольный лес, 20.06.1987 (СА).

Sintula retroversus (O. Pickard-Cambridge, 1875)

Материал. 1♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 12.05.1987 (СА); 1♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 6.10.1987 (СА); 21♂, 6♀, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 3.12.1987 (СА).

Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758)

Материал. 2♂, 4♀, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 6.05.2015 (ЮК); 1♂, ст. Павлодольская, лесополоса, 6.05.2015 (ЮК).

Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854)

Материал. 1♂, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 25.07.2015 (ЮК).

Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887)

Материал. 8♂, 9♀, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 12.05–3.12.1987 (СА); 1♀, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 3.12.1987 (СА); 2♂, 4♀, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, правый берег р. Терек, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 12.05–3.12.1987 (СА); 1♂, 2♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 120 м н.у.м., белотопольный лес в пойме р. Терек, 20.06.1987 (СА); 1♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА); 2♂, 1♀, ст. Павлодольская, лесополоса, 5–25.07.2015 (ЮК); 1♀, там же, 6.05.2015 (ЮК); 1♀, ст. Павлодольская, кромка пойменного леса, 6.05.2015 (ЮК); 5♂, 6♀, ст. Павлодольская, пойма р. Терек, лес, 5.07.2015 (ЮК); 2♀, ст. Павлодольская, край пойменного леса, 25.07.2015 (ЮК).

Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852)

Материал. 1♀, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 12.05.1987 (СА); 1♀, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 20.06.1987 (СА); 2♂, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 3.12.1987 (СА).

Theonina kratochvili Miller et Weiss, 1979

Theonina kratochvili: Tanasevitch, 1987: 328 (10 км СЗ Моздока, Северная Осетия, Россия).

Материал. 5♂, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 12.05–6.10.1987 (СА); 4♂, 1♀, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 6.10–3.12.1987 (СА); 2♂, ст. Павлодольская, кромка пойменного леса, 6.05–25.07.2015 (ЮК); 1♂, ст. Павлодольская, пойма р. Терек, лес, 5.07.2015 (ЮК).

Trichoncus affinis Kulczyński
in Chyzer et Kulczyński, 1894

Материал. 1♂, окр. с. Комарово, 119 м н.у.м., клеверное поле, 26.04.2016 (ЮК).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Отмечался в Предкавказье [Пономарёв, 2010].

Walckenaeria alticeps (Denis, 1952)

Материал. 34♂, 9♀, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, 115 м н.у.м., правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 12.05–20.06.1987 (СА); 1♂, 1♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 12.05–20.06.1987 (СА); 1♀, ст. Павлодольская, пойма р. Терек, лес, 5.07.2015 (ЮК).

Walckenaeria cucullata (C.L. Koch, 1836)

Материал. 2♂, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, 115 м н.у.м., правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 12.05–20.06.1987 (СА).

Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853)

Материал. 1♂, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 6.10.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Широко распространен в Голарктике [World Spider Catalog, 2021].

Семейство Liocranidae*Agroeca cuprea* Menge, 1873

Материал. 5♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 110 м н.у.м., пойма р. Терек, берег озера, тростник, 12.03–3.12.1987 (СА); 1♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 12.05.1987 (СА); 2♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 2♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 120 м н.у.м., белотопольный лес в пойме р. Терек, 20.06.1987 (СА); 30♂, 3♀, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 20.06–3.12.1987 (СА); 44♂, 1♀, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 3.12.1987 (СА); 10♂, 29♀, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 20.06–6.10.1987 (СА); 7♂, 2♀, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 3.12.1987 (СА); 2♂, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 6.05.2015 (ЮК); 1♀, ст. Павлодольская, пойма р. Терек, лес, 5.07.2015 (ЮК).

Agroeca lusatica (L. Koch, 1875)

Материал. 1♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 110 м н.у.м., пойма р. Терек, берег озера, тростник, 12.05.1987 (СА); 2♂, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 3.12.1987 (СА); 9♂, 4♀, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 6.05.2015 (ЮК); 1♀, там же, 5.07.2015 (ЮК); 1♂, ст. Павлодольская, кромка пойменного леса, 6.05.2015 (ЮК); 3♂, ст. Павлодольская, лесополоса, 6.05.2015 (ЮК).

Замечания. Вид впервые приводится для Северной Осетии. Отмечался в Предкавказье [Пономарёв, Цветков, 2004; Ponomarev et al., 2017, 2019].

Liocranoea spasskyi Ponomarev, 2007

Материал. 1♂, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, 115 м н.у.м., правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Отмечался в Предкавказье [Пономарёв и др., 2011; Пономарёв, Пришутова, 2017; Ponomarev et al., 2017].

Семейство Lycosidae*Alopecosa aculeata* (Clerck, 1758)

Материал. 22♂, 4♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, пойма р. Терек, 120 м н.у.м., белотопольный лес, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. На юге Европейской России отмечался только в Волгоградской области [Thorell, 1875; Пономарёв, Хныкин, 2013].

Alopecosa cuneata (Clerck, 1758)

Материал. 1♂, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 12.05.1987 (СА); 19♂, 6♀, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 12.05–20.06.1987 (СА); 1♂, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., заболоченный ивняк в пойме р. Терек, осока, 20.06.1987 (СА); 1♂, 21♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 120 м н.у.м., белотопольный лес в пойме р. Терек, 20.06.1987 (СА); 1♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 110 м н.у.м., пойма р. Терек, берег озера, тростник, 20.06.1987 (СА); 1♂, 1♀, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 6.05.2015 (ЮК); 1♂, 1♀, ст. Павлодольская, лесополоса, 6.05.2015 (ЮК).

Alopecosa cursor (Hahn, 1831)

Материал. 1♂, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, правый берег р. Терек, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 5.05.1985 (СА); 1♂, окр. с. Октябрьское, луковое поле, 11.06.1985 (СА); 1♂, 10 км В Моздока, с. Комарово, песок, 25.04.1987 (СА); 12♂, 4♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 12.05.1987 (СА); 1♀, 10 км В Моздока, с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Alopecosa farinosa (Herman, 1879)

Материал. 27♂, 8♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 12.05–20.06.1987 (СА); 17♂, 11♀, 15 км З Моздока, окр. с. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 12.05–20.06.1987 (СА); 3♂, 1♀, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 6.05.2015 (ЮК).

Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1758)

Материал. 2♂, 3♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 20.06.1987 (СА); 1♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 110 м н.у.м., пойма р. Терек, берег озера, тростник, 20.06.1987 (СА); 1♂, 1♀, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, 115 м н.у.м., правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА).

Alopecosa taeniopus (Kulczyński, 1895)

Материал. 5♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 12.05.1987 (СА); 3♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 5♂, 2♂, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 3.12.1987 (СА); 3♂, 3♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 12.05–3.12.1987 (СА); 1♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 110 м н.у.м., пойма р. Терек, берег озера, тростник, 3.12.1987 (СА).

Arctosa leopardus (Sundevall, 1832)

Материал. 1♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 110 м н.у.м., пойма р. Терек, берег озера, тростник, 20.06.1987 (СА); 1♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., заболоченный ивняк в пойме Терека, осока, 115 м н.у.м., 20.06.1987 (СА).

Arctosa tbilisiensis Mcheidze, 1947

Материал. 1♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 1♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 110 м н.у.м., пойма р. Терек, берег озера, тростник, 20.06.1987 (СА); 1♂, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 5.07.2015 (ЮК).

Aulonia albimana (Walckenaer, 1805)

Материал. 7♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА); 1♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 19♂, 1♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, пойма р. Терек, 120 м н.у.м., белотопольевый лес, 20.06.1987 (СА); 3♂, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, 115 м н.у.м., правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА); 4♂, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 1♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., заболоченный ивняк в пойме р. Терек, осока, 20.06.1987 (СА); 14♂, ст. Павлодольская, лесополоса, 5.07.2015 (ЮК); 22♂, 3♀, ст. Павлодольская, пойма р. Терек, лес, 5.07.2015 (ЮК).

Hogna radiata (Latreille, 1817)

Материал. 2♂, 2♀, ст. Павлодольская, лесополоса, 5–25.07.2015 (ЮК); 1♂, 1♀, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 25.07.2015 (ЮК); 1♂, ст. Павлодольская, край пойменного леса, 25.07.2015 (ЮК).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Встречается в Предкавказье [Пономарёв и др., 2011; Ponomarev et al., 2017, 2019].

Mustelicoso dimidiata (Thorell, 1875)

Материал. 2♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 3♀, 15 км З Моздока, окр. с. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 6.10.1987 (СА).

Pardosa agrestis (Westring, 1861)

Материал. 17♂, 5♀, окр. с. Октябрьское, луковое поле, 11.06.1985 (СА); 1♂, 1♀, 15 км З Моздока, окр. с. Новоосетинская, 115 м н.у.м., заболоченный ивняк в пойме р. Терек, 12.05.1987 (СА); 1♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 12.05–20.06.1987 (СА); 2♂, 1♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 12.05–20.06.1987 (СА); 2♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 6.10.1987 (СА); 1♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 6.10.1987 (СА); 3♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 1♂, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 6♂, 4♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 1♂, 1♀, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 6.05.2015 (ЮК); 2♂, там же, 5–25.07.2015 (ЮК).

Pardosa alacris (C.L. Koch, 1833)

Материал. 108♂, 50♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 12.05–20.06.1987 (СА); 6♂, 15♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., заболоченный ивняк в пойме р. Терек, осока, 115 м н.у.м., 20.06.1987 (СА); 122♂, 39♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 120 м н.у.м., белотопольевый лес в пойме р. Терек, 20.06.1987 (СА); 25♂, 8♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 110 м н.у.м., пойма р. Терек, берег озера, тростник, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Вид впервые отмечен на территории республики. Широко распространен в Европе, приурочен к листовым лесам [Nentwig et al., 2021].

Pardosa italica Tongiorgi, 1966

Материал. 34♂, 12♀, с. Октябрьское, луковое поле, 11.06.1985 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Распространен от Южной Европы до Китая [World Spider Catalog, 2021].

Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)

Материал. 2♂, 1♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 120 м н.у.м., белотопольевый лес в пойме р. Терек, 20.06.1987 (СА); 4♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 110 м н.у.м., пойма р. Терек, берег озера, тростник, 20.06.1987 (СА); 2♂, 5♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойма р. Терек, заболоченный ивняк, осока, 20.06–6.10.1987 (СА); 5♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 6.10.1987 (СА); 6♂, ст. Павлодольская, лесополоса, 6.05–5.07.2015 (ЮК); 2♀, ст. Павлодольская, пойма р. Терек, лес, 5.07.2015 (ЮК).

Pardosa nebulosa (Thorell, 1872)

Материал. 1♂, окр. с. Октябрьское, луговое поле, 11.06.1985 (СА); 1♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 110 м н.у.м., пойма р. Терек, берег озера, тростник, 20.06.1987 (СА); 1♀, ст. Павлодольская, пойма р. Терек, лес, 5.07.2015 (ЮК).

Замечания. Вид впервые отмечен в Северной Осетии. Распространен в Предкавказье [Пономарёв, Цветков, 2004; Ponomarev et al., 2017, 2019].

Pardosa prativaga (L. Koch, 1870)

Материал. 5♂, 3♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 110 м н.у.м., пойма р. Терек, берег озера, тростник, 20.06.1987 (СА); 1♀, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА); 10♂, 1♀, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., заболоченный ивняк в пойме р. Терек, осока, 20.06.1987 (СА).

Piratula hygrophila (Thorell, 1872)

Материал. 20♂, 1♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 110 м н.у.м., пойма р. Терек, берег озера, тростник, 20.06.1987 (СА); 1♂, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 20.06.1987 (СА); 1♂, 4♀, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06–6.10.1987 (СА); 7♂, 36♀, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойма р. Терек, заболоченный ивняк, осока, 20.06–6.10.1987 (СА); 1♂, с. Сухотское, глинистый берег р. Терек вблизи устья р. Курп, 27–28.04.2015 (МБ).

Piratula latitans (Blackwall, 1841)

Материал. 1♂, 2♀, ст. Павлодольская, лесополоса, 5.07.2015 (ЮК).

Tricca lutetiana (Simon, 1876)

Материал. 182♂, 4♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, долина р. Терек, 120 м н.у.м., белотопольный пойменный лес, 20.06.1987 (СА); 1♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 110 м н.у.м., пойма р. Терек, берег озера, тростник, 20.06.1987 (СА); 1♀, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 5.07.2015 (ЮК).

Trochosa cachetiensis Mcheidze, 1997

Материал. 12♂, 2♀, 15 км 3 Моздока, окр. с. Новоосетинская, 115 м н.у.м., заболоченный ивняк в пойме р. Терек, 12.05–20.06.1987 (СА); 175♂, 34♀, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 12.05–3.12.1987 (СА); 32♂, 6♀, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, 115 м н.у.м., правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 12.05–6.10.1987 (СА); 136♂, 22♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 12.05–6.10.1987 (СА); 10♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 110 м н.у.м., пойма р. Терек, берег озера, тростник, 20.06.1987 (СА); 1♂, 1♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 120 м н.у.м., белотопольный лес в пойме р. Терек, 20.06.1987 (СА).

Trochosa robusta (Simon, 1876)

Материал. 19♂, 3♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 110 м н.у.м., пойма р. Терек, берег озера, тростник, 12.03–20.06.1987 (СА); 15♂, 11♀, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 12.05–6.10.1987 (СА); 3♂, 1♀, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 12.05–6.10.1987 (СА); 1♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 1♀, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 5.07.2015 (ЮК).

Trochosa ruricola (De Geer, 1778)

Материал. 13♂, 4♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 110 м н.у.м., пойма р. Терек, берег озера, тростник, 12.03–3.12.1987

(СА); 1♂, 15 км 3 Моздока, окр. с. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 12.05.1987 (СА); 1♀, 15 км 3 Моздока, окр. с. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 12.05.1987 (СА); 3♂, 2♀, 15 км 3 Моздока, окр. с. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойма р. Терек, заболоченный ивняк, осока, 12.05–6.10.1987 (СА); 1♂, 2♀, с. Сухотское, глинистый берег р. Терек вблизи устья р. Курп, 27–28.04.2015 (МБ).

Trochosa terricola Thorell, 1856

Материал. 4♂, 2♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 110 м н.у.м., пойма р. Терек, берег озера, тростник, 12.03–3.12.1987 (СА); 12♂, 1♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 12.05–20.06.1987 (СА); 7♂, 1♀, 15 км 3 Моздока, окр. с. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойма р. Терек, заболоченный ивняк, осока, 12.05–20.06.1987 (СА); 103♂, 30♀, 15 км 3 Моздока, окр. с. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 12.05–6.10.1987 (СА); 6♂, 2♀, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, правый берег р. Терек, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 12.05–3.12.1987 (СА); 69♂, 5♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, долина р. Терек, 120 м н.у.м., белотопольный пойменный лес, 20.06.1987 (СА); 2♂, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 6.05.2015 (ЮК); 6♂, 3♀, ст. Павлодольская, лесополоса, 6.05–5.07.2015 (ЮК).

Xerolycosa miniata (C.L. Koch, 1834)

Материал. 17♂, 9♀, 15 км 3 Моздока, окр. с. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 12.05–6.10.1987 (СА); 4♂, 1♀, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 7♂, 2♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 1♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 120 м н.у.м., пойма р. Терек, белотопольный лес, 20.06.1987 (СА); 2♂, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 25.07.2015 (ЮК).

Семейство *Mimetidae**Ero furcata* (Villers, 1789)

Материал. 1♂, 15 км 3 Моздока, окр. с. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойма р. Терек, заболоченный ивняк, осока, 12.05.1987 (СА); 3♂, 3♀, ст. Павлодольская, лесополоса, 6.05–5.07.2015 (ЮК).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Распространен в Палеарктике [World Spider Catalog, 2021], на юге России отмечался только в Ростовской области [Пономарёв, Цветкова, 2003; Пономарёв, 2017].

Семейство *Miturgidae**Zora armillata* Simon, 1878

Материал. 1♂, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 6.05.2015 (ЮК).

Замечания. Вид впервые приводится для Северной Осетии. В Предкавказье отмечался только в Ставропольском крае [Ponomarev et al., 2017].

Zorta osetica Ponomarev, sp. n.

Материал. См. выше.

Zora pardalis Simon, 1878

Материал. 1♂, 2♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 12.05–20.06.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Обычен на юге России [Пономарёв, Хныкин, 2013; Пономарёв, 2017; Ponomarev et al., 2017; Пономарёв, Алексеев, 2018].

Zora spinimana (Sundevall, 1832)

Материал. 3♂, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, 115 м н.у.м., правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Вид впервые отмечен в Северной Осетии. Широко распространен в Палеарктике [World Spider Catalog, 2021].

Семейство Охуриды*Oxyopes heterophthalmus* (Latreille, 1804)

Материал. 1♂, 5♀, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., степь, 22–24.06.2015 (СА); 3♀, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 5.07.2015 (ЮК); 1♀, ст. Павлодольская, заросли бурьяна, 5.07.2015 (ЮК).

Oxyopes lineatus Latreille, 1806

Oxyopes lineatus: Пономарёв, Комаров, 2013: 98 (х. Притеречный, ст. Павлодольская, Северная Осетия, Россия).

Материал. 6♂, окр. пос. Тельман, лесополоса, высокотравье, 30.07.2013 (ЮК); 1♀, станция Черноярская, полевая степь, 20.08.2013 (ЮК); 4♀, 3 км СЗ ст. Луковская, разнотравный луг, 20.08.2013 (ЮК); 2♀, 3.5 км ССЗ ст. Павлодольская, пойменный лес, травостой, 20.08.2013 (ЮК); 10♂, 5♀, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., степь, 22–24.06.2015 (СА); 2♂, 1♀, с. Сухотское, долина р. Терек, 150–170 м н.у.м., степь, 22–24.06.2015 (СА); 2♀, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 5.07.2015 (ЮК).

Семейство Филодромиды*Rhysodromus histrio* (Latreille, 1819)

Материал. 1♀, станция Черноярская, полевая степь, 20.08.2013 (ЮК).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Широко распространен в Голарктике [World Spider Catalog, 2021].

Thanatus arenarius Thorell, 1872

Материал. 11♂, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 1♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 5♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны республики. Ранее на территории Северной Осетии не отмечался, хотя широко распространен в Предкавказье [Миноранский, Пономарёв, 1984; Пономарёв, Цветков, 2004; Пономарёв и др., 2017; Ponomarev et al., 2017].

Thanatus atratus Simon, 1875

Материал. 2♀, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., степь, 22–24.06.2015 (СА); 2♀, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 5.07.2015 (ЮК); 3♂, там же, 5–25.07.2015 (ЮК).

Thanatus striatus C.L. Koch, 1845

Материал. 1♂, 2.2 км ЮВ с. Комарово, 119 м н.у.м., злаковый луг у канала в пойме р. Терек, 26.04.2016 (ЮК).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. В степной зоне юга России отмечался только в дельте Дона [Пономарёв, Ивлиев, 2010].

Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802)

Материал. 1♀, ст. Павлодольская, заросли бурьяна, 5.07.2015 (ЮК).

Семейство Фолциды*Pholcus alticeps* Spassky, 1932

Pholcus alticeps: Пономарёв, Комаров, 2013: 99 (ст. Павлодольская, Северная Осетия, Россия).

Семейство Фруролитиды*Phrurolithus festivus* (C.L. Koch, 1835)

Материал. 1♂, 1♀, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 115 м н.у.м., правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 12.05–20.06.1987 (СА); 2♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 120 м н.у.м., белотопольный лес в пойме р. Терек, 20.06.1987 (СА); 3♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА); 2♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., заболоченный ивняк в пойме р. Терек, осока, 20.06.1987 (СА); 1♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 6.10.1987 (СА); 2♂, 1♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 110 м н.у.м., пойма р. Терек, берег озера, тростник, 20.06.1987 (СА); 1♂, 1♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06–6.10.1987 (СА); 1♂, 1♀, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 5.07.2015 (ЮК); 2♂, ст. Павлодольская, пойма р. Терек, лес, 5.07.2015 (ЮК); 2♂, 1♀, ст. Павлодольская, лесополоса, 25.07.2015 (ЮК).

Phrurolithus pullatus

Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1897

Материал. 2♂, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 2♀, 15 км З Моздока, окр. с. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 6.10.1987 (СА); 1♀, 15 км З Моздока, окр. с. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 6.10.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Отмечался в Предкавказье [Пономарёв, Цветков, 2004; Ponomarev et al., 2019].

Семейство Писауриды*Pisaura mirabilis* (Clerck, 1758)

Pisaura mirabilis: Пономарёв, Комаров, 2013: 99 (пос. Притеречный, Северная Осетия, Россия).

Pisaura novicia (L. Koch, 1878)

Материал. 8♂, 1♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 20.06.1987 (СА); 1♂, 2♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА); 4♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА); 1♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, пойма р. Терек, берег озера, тростник, 20.06.1987 (СА); 4♂, 1♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, долина р. Терек, 120 м н.у.м., белотопольный пойменный лес, 20.06.1987 (СА); 2♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 1♂, окр. с. Комарово, 119 м н.у.м., клеверное поле, 26.04.2016 (ЮК); 1♂, 1♀, 2 км ЮВ с. Комарово, 121 м н.у.м., посадка гледичии, 26.04.2016 (ЮК); 1♂, 2 км ЮВ с. Комарово, 119 м н.у.м., злаковый луг у канала в пойме р. Терек, 26.04.2016 (ЮК); 2♂, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., луг, 25–28.04.2015 (СА); 2♂, ст. Павлодольская, поляна с разнотравьем в пойменном лесу, 6.05.2015 (ЮК); 2♂, ст. Павлодольская, лесополоса, 5.07.2015 (ЮК).

Семейство Сальциды*Aelurillus v-insignitus* (Clerck, 1758)

Материал. 7♂, 1♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 12.05.1987 (СА); 9♂, 8♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 12.05–20.06.1987

(СА); 3♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчачково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Attulus penicillatus (Simon, 1875)

Материал. 1♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчачково-ковыльная бедноразнотравная степь, 20.06.1987 (СА).

Attulus zimmermanni (Simon, 1877)

Материал. 2♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчачково-ковыльная бедноразнотравная степь, 20.06–6.10.1987 (СА).

Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802)

Материал. 1♂, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, 115 м н.у.м., правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 12.05.1987 (СА); 1♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 120 м н.у.м., белотопольный лес в пойме р. Терек, 12.05.1987 (СА); 1♀, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., степь, 22.06.2015 (МБ).

Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819)

Материал. 1♀, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., степь с кустарником, 22.06.2015 (СА).

Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802)

Euophrys frontalis: Logunov, Guseinov, 2002: 247 (Моздок, Северная Осетия, Россия).

Материал. 1♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 20.06.1987 (СА); 4♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчачково-ковыльная бедноразнотравная степь, 20.06.1987 (СА); 2♂, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчачково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 1♂, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 6.05.2015 (ЮК).

Evarcha arcuata (Clerck, 1758)

Материал. 2♀, 3 км СЗ ст. Луковская, разнотравный луг, 20.08.2013 (ЮК); 1♂, 4♀, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., луг, 25–28.04.2015 (СА); 1♂, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., степь, 22–24.06.2015 (СА); 2♂, 3♀, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 6.05.2015 (ЮК); 1♂, 1♀, ст. Павлодольская, поляна с разнотравьем в пойменном лесу, 6.05.2015 (ЮК); 3♂, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 5.07.2015 (ЮК); 1♂, 2♀, 2 км Ю с. Комарово, 119 м н.у.м., заросли лоха в пойме р. Терек, 26.04.2016 (ЮК); 1♂, 1♀, 2 км ЮВ с. Комарово, 121 м н.у.м., посадка гледичии, 26.04.2016 (ЮК); 1♂, 2 км ЮВ с. Комарово, 119 м н.у.м., злаковый луг у канала в пойме р. Терек, 26.04.2016 (ЮК).

Heliophanus auratus C.L. Koch, 1835

Материал. 1♀, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., степь, 22–24.06.2015 (СА); 1♀, 2 км ЮВ с. Комарово, 119 м н.у.м., злаковый луг у канала в пойме р. Терек, 26.04.2016 (ЮК).

Heliophanus flavipes Hahn, 1832

Материал. 1♀, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 5.07.2015 (ЮК).

Marpissa muscosa (Clerck, 1758)

Материал. 1♂, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, 115 м н.у.м., правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА); 1♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА); 1♀, 10 км

ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м.н.у.м., пойма р. Терек, широколиственный лес, 6.10.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Отмечался на юге России [Пономарёв, Цветкова, 2003; Пономарёв, Хныкин, 2013], встречается на Кавказе [Otto, 2020].

Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778)

Материал. 1♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 120 м н.у.м., белотопольный лес в пойме р. Терек, 20.06.1987 (СА); 1♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Впервые указывается для Северной Осетии. Отмечался в Предкавказье [Миноранский, Пономарёв, 1984; Ponomarev et al., 2017].

Pellenes nigrociliatus (Simon in L. Koch, 1875)

Материал. 1♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, типчачково-ковыльная бедноразнотравная степь, 12.05.1987 (СА); 1♂, 3♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчачково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Распространен от Южной Европы до Китая [World Spider Catalog, 2021], встречается на юге Европейской России [Пономарёв, 2017; Ponomarev et al., 2017, 2019].

Pellenes seriatus (Thorell, 1875)

Материал. 5♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчачково-ковыльная степь, 12.05–20.06.1987 (СА); 1♀, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., степь, 22.06.2015 (МБ).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Распространен от Южной Европы до Центральной Азии [World Spider Catalog, 2021], обычен в Предкавказье [Пономарёв и др., 2011; Logunov, 2015; Пономарёв, Прищутова, 2017; Ponomarev et al., 2017].

Philaeus chrysops (Poda, 1761)

Материал. 1♂, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., луг, 25–28.04.2015 (СА).

Phintella castrisiana (Grube, 1861)

Материал. 1♀, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., степь, 22.06.2015 (СА).

Phlegra fasciata (Hahn, 1826)

Материал. 1♂, 2♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчачково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1825)

Материал. 10♂, 5♀, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, 115 м н.у.м., правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 12.05–6.10.1987 (СА); 1♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА); 1♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 120 м н.у.м., белотопольный лес в пойме р. Терек, 20.06.1987 (СА); 1♂, 1♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Вид впервые отмечен в Северной Осетии. Обычен на Кавказе, значительно реже встречается в Предкавказье [Otto, 2020].

Talavera aperta (Miller, 1971)

Материал. 1♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. На юге России отмечался в Волгоградской и Ростовской областях [Logunov, Kronstedt, 2003; Пономарёв, 2017], а на Кавказе только в Абхазии [Kovblyuk et al., 2011].

Talavera krocha Logunov et Kronstedt, 2003

Материал. 1♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 6.10.1987 (СА).

Замечания. Вид впервые приводится для Северной Осетии. Описан из Франции, Украины и Кыргызстана [Logunov, Kronstedt, 2003], на юге России отмечен в Волгоградской, Ростовской областях и в Крыму [Пономарёв, Хныкин, 2013; Пономарёв, Лебедева, 2014; Kovblyuk, Kastrygina, 2015], выявлен в Азербайджане [Otto, 2020].

Talavera petrensis (C.L. Koch, 1837)

Материал. 1♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 20.06.1987 (СА); 1♂, 1♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Семейство Tetragnathidae

Pachygnatha clerckoides Wunderlich, 1985

Материал. 2♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 110 м н.у.м., пойма р. Терек, берег озера, тростник, 12.05–3.12.1987 (СА).

Замечания. Впервые отмечен на территории Северной Осетии. Встречается в Албании, Северной Македонии, Болгарии, Иране, на юге и юго-востоке европейской части России [Пономарёв, 2017; World Spider Catalog, 2021].

Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830

Материал. 2♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 110 м н.у.м., пойма р. Терек, берег озера, тростник, 12.03–3.12.1987 (СА); 1♀, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 6.05.2015 (ЮК).

Pachygnatha listeri Sundevall, 1830

Материал. 3♂, 5♀, 15 км З Моздока, окр. с. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойма р. Терек, заболоченный ивняк, осока, 12.05–20.06.1987 (СА); 1♀, 15 км З Моздока, окр. с. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 12.05–20.06.1987 (СА); 3♂, 3♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 110 м н.у.м., пойма р. Терек, берег озера, тростник, 20.06.1987 (СА).

Tetragnatha montana Simon, 1874

Материал. 1♂, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 5.07.2015 (ЮК).

Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870

Материал. 1♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 3.12.1987 (СА).

Семейство Theridiidae

Asagena meridionalis

Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1894

Материал. 2♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 12.05.1987 (СА); 3♂, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, 115 м н.у.м., правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 12.05–6.10.1987 (СА); 1♂, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., степь, 22.06.2015 (МБ).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Отмечался на юге России [Пономарёв, Хныкин, 2013; Пономарёв, 2017].

Asagena phalerata (Panzer, 1801)

Материал. 2♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 3♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 20.06.1987 (СА); 1♂, ст. Павлодольская, кромка пойменного леса, 6.05.2015 (ЮК).

Crustulina guttata (Wider, 1834)

Материал. 1♂, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, 115 м н.у.м., правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА).

Enoplognatha ovata (Clerck, 1758)

Материал. 1♀, ст. Павлодольская, край пойменного леса, 25.07.2015 (ЮК).

Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)

Материал. 1♂, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, 115 м н.у.м., правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА); 1♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 1♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 120 м н.у.м., белотопольный лес в пойме р. Терек, 20.06.1987 (СА); 1♀, ст. Павлодольская, лесополоса, 25.07.2015 (ЮК).

Episinus angulatus (Blackwall, 1836)

Материал. 1♂, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, 115 м н.у.м., правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 6.10.1987 (СА).

Замечания. Впервые отмечен на территории Северной Осетии. На Кавказе выявлен только в Адыгее [Otto, 2020].

Episinus truncatus Latreille, 1809

Материал. 1♂, 2,5 км С ст. Чернорская, высокотравье вдоль автодороги Прохладный – Моздок, 5.07.2015 (ЮК).

Euryopsis flavomaculata (C.L. Koch, 1836)

Материал. 2♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Широко распространен в Палеарктике [World Spider Catalog, 2021].

Euryopsis saukeya Levi, 1951

Материал. 1♂, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 6.05.2015 (ЮК).

Замечания. Первая находка в Северной Осетии. Отмечен на юге Европейской России [Пономарёв, 2017; Ponomarev et al., 2017], широко распространен в Голарктике [World Spider Catalog, 2021].

Parasteatoda tabulata (Levi, 1980)

Parasteatoda tabulata: Пономарёв, Комаров, 2013: 104 (ст. Павлодольская, Северная Осетия, Россия).

Parasteatoda tepidariorum (C.L. Koch, 1841)

Parasteatoda tepidariorum: Пономарёв, Комаров, 2013: 104 (ст. Павлодольская, Северная Осетия, Россия).

Материал. 1♀, граница со Ставропольским краем, дом чабана, 30.07.2013 (ЮК).

Phylloneta impressa (L. Koch, 1881)

Материал. 3♂, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., степь, 22–24.06.2015 (СА).

Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871)

Robertus arundineti: Eskov, 1987: 280 (Моздок, Северная Осетия, Россия).

Robertus lividus (Blackwall, 1836)

Материал. 2♂, ст. Павлодольская, лесополоса, 6.05.2015 (ЮК).

Robertus mediterraneus Eskov, 1987

Материал. 6♂, 1♀, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 3.12.1987 (СА); 1♀, ст. Павлодольская, пойма р. Терек, лес, 5.07.2015 (ЮК); 1♀, ст. Павлодольская, лесополоса, 25.07.2015 (ЮК).

Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871)

Материал. 1♂, 1♀, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 3.12.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Распространен в Европе, Южной Сибири, Казахстане [World Spider Catalog].

Steatoda albomaculata (De Geer, 1778)

Материал. 2♂, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 12.05–20.06.1987 (СА); 3♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 12.05–20.06.1987 (СА); 6♂, 1♀, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 12.05–20.06.1987 (СА); 1♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1806)

Материал. 1♂, с. Октябрьское, луговое поле, 11.06.1985 (СА); 1♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802)

Материал. 2♂, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06–3.12.1987 (СА); 1♀, граница со Ставропольским краем, дом чабана, 30.07.2013 (ЮК).

Семейство Thomisidae

Bassaniodes robustus (Hahn, 1832)

Материал. 3♂, 15 км 3 Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 6.10.1987 (СА).

Cozyptila guseinovorum Marusik et Kovblyuk
in Marusik, Lehtinen et Kovblyuk, 2005

Материал. 3♀, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, 115 м н.у.м., правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 12.05–6.10.1987 (СА); 1♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 120 м н.у.м., пойма р. Терек, белотопольный лес, 20.06.1987 (СА); 3♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06–6.10.1987 (СА); 1♂, ст. Павлодольская, пойма р. Терек, лес, 5.07.2015 (ЮК).

Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775)

Материал. 1♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 2♂, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., луг, 25–28.04.2015 (СА); 1♀, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., степь, 22–24.06.2015 (СА); 1♂, 1♀, окр. с. Комарово, 119 м н.у.м., клеверное поле, 26.04.2016 (ЮК); 1♂, 1♀, 2 км ЮВ с. Комарово, 121 м н.у.м., посадка гледичии, 26.04.2016 (ЮК).

Heriaeus oblongus Simon, 1918

Материал. 1♂, 1♀, ст. Павлодольская, лесополоса, 5.07.2015 (ЮК).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Отмечен в Предкавказье [Otto, 2020].

Misumena vatia (Clerck, 1758)

Misumena vatia: Пономарёв, Комаров, 2013: 106 (пос. Притеречный, Северная Осетия, Россия).

Материал. 1♀, 3 км СЗ ст. Луковская, разнотравный луг, 20.08.2013 (ЮК); 2♂, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., степь, 22–24.06.2015 (СА); 4♂, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 5.07.2015 (ЮК).

Ozyptila atomaria (Panzer, 1801)

Материал. 10♂, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 3.12.1987 (СА); 1♂, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., луг, 25–28.04.2015 (СА).

Ozyptila brevipes (Hahn, 1826)

(Рис. 21)

Материал. 1♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 110 м н.у.м., пойма р. Терек, берег озера, тростник, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Первая находка в Предкавказье; на Кавказе не отмечался. Встречается в Европе, в средней полосе Европейской России, в Крыму, Сибири [Mikhailov, 2013; World Spider Catalog, 2021].

Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837)

Материал. 1♂, 1♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 12.05–20.06.1987 (СА); 1♂, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 3.12.1987 (СА); 1♂, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., луг, 25–28.04.2015 (СА); 3♂, 1♀, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 6.05–5.07.2015 (ЮК).

Ozyptila praticola (C.L. Koch, 1837)

Материал. 59♂, 4♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, пойма р. Терек, 120 м н.у.м., белотопольевый лес, 20.06.1987 (СА); 10♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 20.06.1987 (СА); 1♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 6.10.1987 (СА); 26♂, 8♀, ст. Павлодольская, лесополоса, 6.05–25.07.2015 (ЮК); 1♂, ст. Павлодольская, пойма р. Терек, лес, 5.07.2015 (ЮК); 1♀, ст. Павлодольская, край пойменного леса, 25.07.2015 (ЮК).

Ozyptila scabricula (Westring, 1851)

Материал. 6♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 12.05–6.10.1987 (СА); 5♂, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 12.05–3.12.1987 (СА); 1♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 6♂, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 6.05–5.07.2015 (ЮК).

Synema globosum (Fabricius, 1775)

Материал. 1♂, 1♀, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., степь, 22–24.06.2015 (СА); 1♂, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 5.07.2015 (ЮК).

Tmarus punctatissimus (Simon, 1870)

Материал. 1♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 110 м н.у.м., пойма р. Терек, берег озера, тростник, 20.06.1987 (СА).

Xysticus acerbus Thorell, 1872

Материал. 1♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 12.05.1987 (СА); 1♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 3.12.1987 (СА); 2♂, 7♀, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., луг, 25–28.04.2015 (СА); 1♂, 2 км Ю с. Комарово, 119 м н.у.м., заросли лоха в пойме р. Терек, 26.04.2016 (ЮК).

Xysticus bifasciatus C.L. Koch, 1837

Материал. 1♂, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., степь, 22.06.2015 (МБ).

Замечания. Вид впервые отмечен на территории Северной Осетии. Первая находка в Предкавказье. Широко распространен в Западной Палеарктике [World Spider Catalog, 2021].

Xysticus cristatus (Clerck, 1758)

Материал. 1♂, окр. с. Комарово, 119 м н.у.м., клеверное поле, 26.04.2016 (ЮК).

Xysticus kochi Thorell, 1872

Материал. 4♂, 1♀, с. Октябрьское, луговое поле, 11.06.1985 (СА); 3♂, 1♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 12.05.1987 (СА); 2♂, 1♀, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 8♂, 5♀, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 130 м н.у.м., псаммофитная разнотравно-типчаково-песчано-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 1♂, 2♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 2♀, с. Сухотское, долина р. Курп, 150–170 м н.у.м., степь, 22–24.06.2015 (СА); 1♀, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 5.07.2015 (ЮК); 3♂, окр. с. Комарово, 119 м н.у.м., клеверное поле, 26.04.2016 (ЮК); 2♂, 2♀, 2 км ЮВ с. Комарово,

121 м н.у.м., посадка гледичии, 26.04.2016 (ЮК); 2♂, 1♀, 2 км ЮВ с. Комарово, 119 м н.у.м., злаковый луг у канала в пойме р. Терек, 26.04.2016 (ЮК).

Xysticus laetus Thorell, 1875

Материал. 1♀, 8 км Ю Моздока, окр. с. Киевское, 115 м н.у.м., правый берег р. Терек, пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА); 1♂, 1♀, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 6.05.2015 (Ю.К.); 2♀, 2 км ЮВ с. Комарово, 121 м н.у.м., посадка гледичии, 26.04.2016 (ЮК); 1♂, 3♀, 2 км ЮВ с. Комарово, 119 м н.у.м., злаковый луг у канала в пойме р. Терек, 26.04.2016 (ЮК).

Xysticus lanio C.L. Koch, 1845

Материал. 1♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 115 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА).

Xysticus lineatus (Westring, 1851)

(Рис. 22)

Материал. 1♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 120 м н.у.м., белотопольевый лес в пойме р. Терек, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Первая находка в Предкавказье. Отмечался на Кавказе [Otto, 2020].

Xysticus luctator L. Koch, 1870

Материал. 4♂, 10 км В Моздока, окр. с. Комарово, 120 м н.у.м., пойма р. Терек, белотопольевый лес, 20.06.1987 (СА); 6♂, 1♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 111 м н.у.м., пойменный широколиственный лес, 20.06.1987 (СА).

Семейство Titanocidae

Titanoeca schineri L. Koch, 1872

Материал. 1♀, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 6.10.1987 (СА).

Titanoeca spominima (Taczanowski, 1866)

Материал. 3♂, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Titanoeca ukrainica Guryanova, 1992

Материал. 2♂, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Описан из заповедника «Аскания-Нова» (Украина) [Гурьянова, 1992], отмечался в Ростовской области России [Пономарёв, 2008].

Семейство Trachelidae

Trachelas minor

O. Pickard-Cambridge, 1872

Материал. 1♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 6.10.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Распространен в Западной Африке, Средиземноморье, Центральной Азии [World Spider Catalog, 2021]; встречается на Кавказе [Otto, 2020].

Рис. 21–24. Aranei, общий вид и детали строения.

21 – *Ozyptila brevipes*, палпа самца, вентрально; 22 – *Xysticus lineatus*, палпа самца, вентрально; 23–24 – *Hyptiotes paradoxus*: 23 – эпигина, вентрально, 24 – габитус, дорсально. Масштабные линейки: 21–23 – 0,25 мм; 24 – 1 мм.

Figs 21–24. Aranei, general view and details of structure.

21 – *Ozyptila brevipes*, male palp, ventral view; 22 – *Xysticus lineatus*, male palp, ventral view; 23–24 – *Hyptiotes paradoxus*: 23 – epigyna, ventral view, 24 – habitus, dorsal view. Scale bars: 21–23 – 0.25 mm; 24 – 1 mm.

Семейство Uloboridae

Hyptiotes paradoxus (C.L. Koch, 1834)

(Рис. 23, 24)

Материал. 2♀, 3,5 км ЮЮЗ ст. Павлодольская, пойменный лес, травостой, 20.08.2013 (ЮК).

Замечания. Вид впервые приводится для Северной Осетии. Распространен в Европе, Турции, на Кавказе [World Spider Catalog, 2021].

Uloborus walckenaerius Latreille, 1806

Материал. 3♀, 3 км СЗ ст. Луковская, разнотравный луг, 20.08.2013 (ЮК); 1♀, ст. Павлодольская, разнотравный луг, 5.07. 2015 (ЮК).

Семейство Zodariidae

Zodarion morosum Denis, 1935

Материал. 53♂, 38♀, 15 км З Моздока, окр. с. Новоосетинская, 130 м н.у.м., типчаково-ковыльная бедноразнотравная степь, 12.05–6.10.1987 (СА); 1♂, 15 км З Моздока, окр. ст. Новоосетинская, 130 м н.у.м., лесополоса, 6.10.1987 (СА).

Замечания. Вид, новый для фауны Северной Осетии. Распространен на Балканах, в Турции [Nentwig et al., 2021], на юге Украины, в Крыму, на Кавказе и в Предкавказье [Kovblyuk, 2003; Ponomarev et al., 2017, 2019; Otto, 2020; Polchaninova et al., 2021].

Zodarion thoni Nosek, 1905

Материал. 2♂, 4♀, 8 км Ю Моздока, с. Киевское, 125 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА); 1♂, 1♀, 10 км ВЮВ Моздока, окр. с. Октябрьское, 120 м н.у.м., богаторазнотравная типчаково-ковыльная степь, 20.06.1987 (СА).

Замечания. Первая находка на территории Северной Осетии. Распространен в Восточной Европе, Турции, на Кавказе [World Spider Catalog, 2021].

Обсуждение

За период исследований в равнинной части Северной Осетии выявлено 240 видов пауков из 29 семейств и 133 родов. Три семейства (Aruhaenidae, Trachelidae, Zodariidae) и 87 видов впервые отмечены на территории Северной Осетии. Два вида (*Tegenaria prisnyi* Ponomarev, **sp. n.** и *Zora osetica* Ponomarev, **sp. n.**) оказались новыми для науки. Таким образом, к настоящему времени с территории Северной Осетии известно не менее 450 видов пауков из 33 семейств. Среди северокавказских регионов России и стран Кавказа аранеофауна Северной Осетии уступает по числу видов только таковым Азербайджана, Грузии и Дагестана [Otto, 2020].

В обследованных местообитаниях преобладают представители семейств Gnaphosidae (46 видов, 17 родов), Linyphiidae (40 видов, 30 родов) и Lycosidae (25 видов, 10 родов). На их долю приходится около половины (46.3%) от всех зарегистрированных в долине Терека в Моздокском районе видов пауков. Среди видов, новых для фауны Северной Осетии, вполне объяснимо значительное число распространенных в степных ландшафтах юга Европейской России *Gibbaranea bituberculata*, *G. ullrichi*, *Hypsosinga albivittata*, *Cheiracanthium pennyi*, *Altella hungarica*, *Dysdera urrainensis*, *Aphantaulax trifasciata*, *Civizelotes caucasius*, *Cryptodrassus hungaricus*, *Haplodrassus bohemicus*, *Micaria bosmansii*, *M. rossica*, *Liocranoeca spasskyi*, *Pardosa italica*, *Zora pardalis*, *Rhysodromus histrio*, *Thanatus arenarius*, *Pellenes seriatius*, *Euryopis saukeya*, *Heriaeus oblongus*, *Titanoeca ukrainica* и др.

В лесах поймы Терека в пределах Моздокского района выявлены виды, характерные для лесов Кавказа: *Dictyna ottoi*, *Clubiona caucasica*, *Haplodrassus caucasius*, *Zelotes khostensis*, *Centromerus minor*, *Palliduphantes intirmus*, *Sintula oseticus*, *Trochosa cachetiensis*.

Таким образом, на фоне преимущественно степного равнинного облика аранеофауны долины Терека в Моздокском районе прослеживается ее связь с лесной кавказской фауной.

Благодарности

Авторы признательны А.В. Танасевичу (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия) за помощь в определении пауков семейства Linyphiidae и М.Ю. Баканову (Государственный природный заповедник «Калужские засеки», Россия) за помощь в сборе материала.

Публикация подготовлена в рамках реализации госзадания ЮНЦ РАН, № гр. проекта АААА-А19-119011190176-7.

Литература

- Абдурахманов Г.М., Пономарёв А.В., Алиева С.В. 2012. Пауки (Arachnida: Aranei) Республики Дагестан: видовой состав, распространение. Махачкала: ДГПУ. 220 с.
- Бясов К.Х., Дзанагов С.Х., Калоева Н.И., Кцоев Б.К., Сокаев К.Е., Фарниев А.Т. 2000. Природные ресурсы Республики Северная Осетия – Алания. Почвы. Владикавказ: Проект-Пресс. 381 с.
- Гурьянова В.Е. 1992. Новые виды пауков из заповедника «Аскания-Нова». *Вестник зоологии*. 6: 13–18.
- Дунин П.М. 1991. Пауки рода *Harpactea* фауны Азербайджана (Aranei, Harpactea, Dysderidae). *Зоологический журнал*. 70(9): 76–86.
- Мартыновченко Ф.А., Михайлов К.Г. 2014. Пауки (Aranei) Тебердинского государственного заповедника: фауна и биотопическое распределение. *Евразийский энтомологический журнал*. 13(4): 355–371.
- Миномарский В.А., Пономарёв А.В. 1984. Материалы по фауне пауков Калмыкии. В кн.: Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермский университет: 82–92.
- Пономарёв А.В. 1981. К фауне и экологии пауков семейства Gnaphosidae (Aranei) полупустынной зоны европейской части СССР. В кн.: Фауна и экология насекомых. Пермь: Пермский университет: 54–68.
- Пономарёв А.В. 2008. Дополнение к фауне пауков (Aranei) юго-востока Русской равнины. *Вестник Южного научного центра*. 4(3): 78–86.
- Пономарёв А.В. 2010. Пауки (Arachnida: Aranei) заповедника «Ростовский»: кадастр видов и особенности фауны. В кн.:

- Мониторинг природных экосистем долины Маныча. Труды ФГУ «Государственный природный заповедник „Ростовский“». Вып. 4. Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ: 105–125.
- Пономарёв А.В. 2017. Пауки (Arachnida: Aranei) степных и остепненных местообитаний овражно-балочных экосистем долины Нижнего Дона. В кн.: Труды Русского энтомологического общества. Т.88(1). Насекомые и паукообразные Приазовья. СПб.: Зоологический институт РАН: 118–131.
- Пономарёв А.В., Абдурахманов Г.М., Алиева С.В., Дваденко К.В. 2011. Пауки (Arachnida: Aranei) приморских и островных территорий Северного Дагестана. *Юг России: экология, развитие*. 4: 126–143. DOI: 10.18470/1992-1098-2011-4-126-143
- Пономарёв А.В., Алексеев С.К. 2018. Весенний аспект в начальной фауне пауков (Aranei) Богдинско-Баскунчакского заповедника. *Наука Юга России*. 14(3): 101–111. DOI: 10.7868/S25000640180311
- Пономарёв А.В., Дваденко К.В. 2012. Заметки по таксономии и фауне пауков (Aranei) юга России и Западного Казахстана. *Юг России: экология, развитие*. 4: 42–53. DOI: 10.18470/1992-1098-2012-4-42-53
- Пономарёв А.В., Дваденко К.В. 2013. Заметки по фауне пауков (Aranei) юго-востока Русской равнины и Кавказа с описанием нового вида из рода *Haplodrassus* Chamberlin, 1922 (Gnaphosidae). *Вестник Южного научного центра*. 9(2): 47–56.
- Пономарёв А.В., Ивлиев П.П. 2010. Аннотированный список пауков (Aranei) природного парка «Донской». В кн.: Флора, фауна и микобиота природного парка «Донской». Ростов-на-Дону: Наш регион: 79–80, 89–98.
- Пономарёв А.В., Ковбляк Н.М., Чумаченко Ю.А., Волкова Д.Д. 2012. Предварительные данные по фауне пауков (Aranei) Республики Адыгея. В кн.: Социально-гуманитарные и экологические проблемы развития современной Адыгеи: сборник научных статей. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН: 447–481.
- Пономарёв А.В., Комаров Ю.Е. 2013. Предварительное обобщение материалов по фауне пауков (Aranei) Республики Северная Осетия-Алания. В кн.: Труды Северо-Осетинского государственного природного заповедника. Вып. 2. Владикавказ: Литера: 76–111.
- Пономарёв А.В., Лебедева Н.В. 2014. Пауки (Aranei) и некоторые их ценоотические связи в байрачных лесах Нижнего Дона. *Аридные экосистемы*. 20(2(59)): 74–86.
- Пономарёв А.В., Пришутова З.Г. 2017. Герпетобионтные пауки (Aranei) острова Водный (озеро Маныч-Гудило). *Наука Юга России*. 13(2): 60–65. DOI: 10.23885/2500-0640-2017-13-2-60-65
- Пономарёв А.В., Прокопенко Е.В., Шматко В.Ю. 2017. Новые и интересные находки пауков (Arachnida: Aranei) на юго-востоке Русской равнины. В кн.: Труды Русского энтомологического общества. Т. 88(1). Насекомые и паукообразные Приазовья. СПб.: Зоологический институт РАН: 103–117.
- Пономарёв А.В., Хныкин А.С. 2013. Пауки (Aranei) Волгограда и его окрестностей. *Юг России: экология, развитие*. 8(4): 109–136. DOI: 10.18470/1992-1098-2013-4-109-136
- Пономарёв А.В., Цветков А.С. 2004. Обобщенные данные о пауках (Aranei) заповедника «Ростовский». В кн.: Труды Государственного природного заповедника «Ростовский». Вып. 3. Биоразнообразии заповедника «Ростовский» и его охрана. Ростов-на-Дону: Донской издательский дом: 84–104.
- Пономарёв А.В., Цветкова Ю.А. 2003. Пауки (Aranei) территории Раздорского музея-заповедника. В кн.: Историко-культурные и природные исследования на территории Раздорского этнографического музея-заповедника. Вып. 1. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета: 167–208.
- Пономарёв А.В., Шматко В.Ю. 2020. Обзор пауков родов *Trachyzelotes* Lohmander, 1944 и *Marinarozelotes* Ponomarev, gen. n. (Aranei: Gnaphosidae) юго-востока Русской равнины и Кавказа. *Кавказский энтомологический бюллетень*. 16(1): 125–139. DOI: 10.23885/181433262020161-125139
- Пономарёв А.В., Шматко В.Ю. 2019. Обзор пауков рода *Zelotes* Gistel, 1848 группы *subterraneus* (Aranei: Gnaphosidae) Кавказа и Предкавказья. *Кавказский энтомологический бюллетень*. 15(1): 3–22. DOI: 10.23885/181433262019151-322
- Спаский С.А. 1914. Пауки Донской области. II. В кн.: Известия Донского политехнического института. Отд. 2, т. 3, вып. 2. Новочеркасск: Изд-во Алексеевского Донского политехнического института: 85–97.
- Bosmans R., Kherbouche-Abrous O., Benhalima S., Hervé C. 2018. The genus *Haplodrassus* Chamberlin, 1922 in the Mediterranean and the Maghreb in particular (Araneae: Gnaphosidae). *Zootaxa*. 4451(1): 1–67. DOI: 10.11646/zootaxa.4451.1.1

- Eskov K.Yu. 1987. The spider genus *Robertus* O. Pickard-Cambridge in the USSR, with an analysis of its distribution (Arachnida: Araneae: Theridiidae). *Senckenbergiana Biologica*. 67(4–6): 279–296.
- Kovblyuk N.M. 2003. The spider genus *Drassylus* Chamberlin, 1922 in the Crimean fauna, with description of a new species (Aranei: Gnaphosidae). *Arthropoda Selecta*. 12(1): 23–28.
- Kovblyuk M.M., Kastrygina Z.A. 2015. A new species of *Talavera* Peckham et Peckham, 1909 (Aranei: Salticidae) from the Crimea. *Arthropoda Selecta*. 24(2): 201–205. DOI: 10.15298/arthsel.24.2.06
- Kovblyuk M.M., Kastrygina Z.A., Omelko M.M. 2012. A review of the spider genus *Haplodrassus* Chamberlin, 1922 in Crimea (Ukraine) and adjacent areas (Araneae, Gnaphosidae). *ZooKeys*. 205: 59–89. DOI: 10.3897/zookeys.205.3491
- Kovblyuk M.M., Marusik Yu.M., Ponomarev A.V., Gnelitsa V.A., Nadolny A.A. 2011. Spiders (Arachnida: Aranei) of Abkhazia. *Arthropoda Selecta*. 20(1): 21–56. DOI: 10.15298/arthsel.20.1.03
- Kovblyuk M.M., Nadolny A.A. 2008. The spider genus *Micaria* Westring, 1851 in the Crimea (Aranei: Gnaphosidae). *Arthropoda Selecta*. 2007. 16(4): 215–236.
- Kovblyuk M.M., Nadolny A.A. 2010. *Cryptodrassus hungaricus* and *Leptodrassex memorialis* from Crimea (Aranei: Gnaphosidae). *Arthropoda Selecta*. 19(3): 189–197. DOI: 10.15298/arthsel.19.3.06
- Logunov D.V. 2015. Taxonomic-faunistic notes on the jumping spiders of the Mediterranean (Aranei: Salticidae). *Arthropoda Selecta*. 24(1): 33–85. DOI: 10.15298/arthsel.24.1.03
- Logunov D.V., Guseinov E. 2002. Faunistic review of the jumping spiders of Azerbaijan (Aranei: Salticidae), with additional faunistic records from neighbouring Caucasian countries. *Arthropoda Selecta*. 2001. 10(3): 243–260.
- Logunov D.V., Kronstedt T. 2003. A review of the genus *Talavera* Peckham and Peckham, 1909 (Araneae, Salticidae). *Journal of Natural History*. 37: 1091–1154. DOI: 10.1080/00222930110098391
- Mikhailov K.G. 1987. Contribution to the spider fauna of the genus *Micaria* Westring, 1851 of the USSR. I (Aranei, Gnaphosidae). *Spixiana*. 10(3): 319–334.
- Mikhailov K.G. 2013. The spiders (Arachnida: Aranei) of Russia and adjacent countries: a non-annotated checklist. *Arthropoda Selecta*. Supplement 3: 1–262.
- Miller F., Buchar J. 1977. Neue Spinnenarten aus der Gattung *Zelotes* Distel und *Haplodrassus* Chamberlin (Araneae, Gnaphosidae). *Acta Universitatis Carolinae Biologica*. 1974: 157–171.
- Nentwig W., Blick T., Bosmans R., Gloor D., Hänggi A., Kropf C. 2021. Spinnen Europas. Version 07.2021. URL: <https://www.araneae.nmbe.ch> (дата обращения: 1.07.2021). DOI: 10.24436/1
- Otto S. 2020. Caucasian Spiders. A faunistic database on the spiders of the Caucasus. Version 10.2020. URL: <https://caucasus-spiders.info/> (дата обращения: 1.07.2021).
- Platnick N.I., Ovtsharenko V.I. 1991. On Eurasian and American *Talanites* (Araneae, Gnaphosidae). *Journal of Arachnology*. 19: 115–121.
- Platnick N.I., Song D.X. 1986. A review of the zelotine spiders (Araneae, Gnaphosidae) of China. *American Museum Novitates*. 2848: 1–22.
- Polchaninova N., Gnelitsa V., Terekhova V., Iosypchuk A. 2021. New and rare spider species (Arachnida, Araneae) from Ukraine. *Zoodiversity*. 55(2): 95–112. DOI: 10.15407/zoo2021.02.095
- Ponomarev A.V., Alekseev S.K., Kozminykh V.O., Shmatko V.Yu. 2017. Spiders (Arachnida: Aranei) of Stavropol Province, Russia. *Arthropoda Selecta*. 26(2): 155–173.
- Ponomarev A.V., Aliev M.A., Khabiev G.N., Shmatko V.Yu. 2019. New data on the fauna of spiders (Aranei) of Dagestan. *Arthropoda Selecta*. 28(2): 309–334. DOI: 10.15298/arthsel.28.2.14
- Ponomarev A.V., Bastaev V.V., Dubovikoff D.A., Shmatko V.Yu. 2018. On a small collection of spiders (Aranei) from the Astrakhan Reserve (Russia). *Arthropoda Selecta*. 27(3): 244–256. DOI: 10.15298/arthsel.27.3.09
- Stefanovska D., Naumova M., Prelik D., Deltshv C., Lazarov S. 2008. Spiders from the Skopje region: a faunistic and zoogeographical analysis. *Historia Naturalis Bulgarica*. 19: 35–49.
- Tanasevitch A.V. 1987. The linyphiid spiders of the Caucasus, USSR (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). *Senckenbergiana Biologica*. 67(4–6): 297–383.
- Thorell T. 1875. Verzeichniss südrussischer Spinnen. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae*. 11: 39–122.
- World Spider Catalog. Version 22.0. 2021. URL: <http://wsc.nmbe.ch> (дата обращения: 1.07.2021). DOI: 10.24436/2

Поступила / Received: 7.07.2021

Принята / Accepted: 31.10.2021

Опубликована онлайн / Published online: 8.12.2021

References

- Abdurakhmanov G.M., Ponomarev A.V., Alieva S.V. 2012. Pauki (Arachnida: Aranei) Respubliki Dagestan: vidovoy sostav, rasprostraneniye [Spiders (Arachnida: Aranei) of the Republic of Dagestan: species composition, distribution]. Makhachkala: Dagestan State Pedagogical University: 220 p. (in Russian).
- Bosmans R., Kherbouche-Abrous O., Benhalima S., Hervé C. 2018. The genus *Haplodrassus* Chamberlin, 1922 in the Mediterranean and the Maghreb in particular (Araneae: Gnaphosidae). *Zootaxa*. 4451(1): 1–67. DOI: 10.11646/zootaxa.4451.1.1
- Byasov K.Kh., Dzanagov S.Kh., Kaloeva N.I., Ktsoev B.K., Sokaev K.E., Farniev A.T. 2000. Prirodnye resursy Respubliki Severnaya Osetiya – Alaniya. Pochvy [Natural resources of the Republic of North Ossetia–Alania. Soils]. Vladikavkaz: Proekt-Press. 381 p. (in Russian).
- Dunin P.M. 1991. Spiders of the genus *Harpactea* of the fauna of Azerbaijan (Aranei, Haplogynae, Dysderidae). *Zoologicheskii zhurnal*. 70(9): 76–86 (in Russian).
- Eskov K.Yu. 1987. The spider genus *Robertus* O. Pickard-Cambridge in the USSR, with an analysis of its distribution (Arachnida: Araneae: Theridiidae). *Senckenbergiana Biologica*. 67(4–6): 279–296.
- Guryanova V.E. 1992. New spider species from “Askania-Nova” Nature Reserve. *Vestnik zoologii*. 6: 13–18 (in Russian).
- Kovblyuk M.M., Kastrygina Z.A. 2015. A new species of *Talavera* Peckham et Peckham, 1909 (Aranei: Salticidae) from the Crimea. *Arthropoda Selecta*. 24(2): 201–205. DOI: 10.15298/arthsel.24.2.06
- Kovblyuk M.M., Nadolny A.A. 2008. The spider genus *Micaria* Westring, 1851 in the Crimea (Aranei: Gnaphosidae). *Arthropoda Selecta*. 2007. 16(4): 215–236.
- Kovblyuk M.M., Nadolny A.A. 2010. *Cryptodrassus hungaricus* and *Leptodrassex memorialis* from Crimea (Aranei: Gnaphosidae). *Arthropoda Selecta*. 19(3): 189–197. DOI: 10.15298/arthsel.19.3.06
- Kovblyuk M.M., Kastrygina Z.A., Omelko M.M. 2012. A review of the spider genus *Haplodrassus* Chamberlin, 1922 in Crimea (Ukraine) and adjacent areas (Araneae, Gnaphosidae). *ZooKeys*. 205: 59–89. DOI: 10.3897/zookeys.205.3491
- Kovblyuk M.M., Marusik Yu.M., Ponomarev A.V., Gnelitsa V.A., Nadolny A.A. 2011. Spiders (Arachnida: Aranei) of Abkhazia. *Arthropoda Selecta*. 20(1): 21–56. DOI: 10.15298/arthsel.20.1.03
- Kovblyuk N.M. 2003. The spider genus *Drassylus* Chamberlin, 1922 in the Crimean fauna, with description of a new species (Aranei: Gnaphosidae). *Arthropoda Selecta*. 12(1): 23–28.
- Logunov D.V. 2015. Taxonomic-faunistic notes on the jumping spiders of the Mediterranean (Aranei: Salticidae). *Arthropoda Selecta*. 24(1): 33–85. DOI: 10.15298/arthsel.24.1.03
- Logunov D.V., Guseinov E. 2002. Faunistic review of the jumping spiders of Azerbaijan (Aranei: Salticidae), with additional faunistic records from neighbouring Caucasian countries. *Arthropoda Selecta*. 2001. 10(3): 243–260.
- Logunov D.V., Kronstedt T. 2003. A review of the genus *Talavera* Peckham and Peckham, 1909 (Araneae, Salticidae). *Journal of Natural History*. 37: 1091–1154. DOI: 10.1080/00222930110098391
- Martynovchenko F.A., Mikhailov K.G. 2014. Spiders (Aranei) of Teberda State Reserve: fauna and biotopic distribution. *Eurasian Entomological Journal*. 13(4): 355–371 (in Russian).
- Mikhailov K.G. 1987. Contribution to the spider fauna of the genus *Micaria* Westring, 1851 of the USSR. I (Aranei, Gnaphosidae). *Spixiana*. 10(3): 319–334.
- Mikhailov K.G. 2013. The spiders (Arachnida: Aranei) of Russia and adjacent countries: a non-annotated checklist. *Arthropoda Selecta*. Supplement No. 3: 1–262.
- Miller F., Buchar J. 1977. Neue Spinnenarten aus der Gattung *Zelotes* Distel und *Haplodrassus* Chamberlin (Araneae, Gnaphosidae). *Acta Universitatis Carolinae Biologica*. 1974: 157–171.
- Minoranskiy V.A., Ponomarev A.V. 1984. Materials on the spider fauna of Kalmykia. In: Fauna i ekologiya paukoobraznykh [Fauna and ecology of Arachnids]. Perm: Perm University: 82–92 (in Russian).
- Nentwig W., Blick T., Bosmans R., Gloor D., Hänggi A., Kropf C. 2021. Spinnen Europas. Version 03.2020. Available at: <https://www.araneae.nmb.ch> (accessed 1 July 2021). DOI: 10.24436/1
- Otto S. 2020. Caucasian Spiders. A faunistic database on the spiders of the Caucasus. Version 10.2020. URL: <https://caucasus-spiders.info/> (accessed 1 July 2021).
- Platnick N.I., Ovtsharenko V.I. 1991. On Eurasian and American *Talanites* (Araneae, Gnaphosidae). *Journal of Arachnology*. 19: 115–121.
- Platnick N.I., Song D.X. 1986. A review of the zelotine spiders (Araneae, Gnaphosidae) of China. *American Museum Novitates*. 2848: 1–22.
- Polchaninova N., Gnelitsa V., Terekhova V., Iosypchuk A. 2021. New and rare spider species (Arachnida, Araneae) from Ukraine. *Zoodyversity*. 55(2): 95–112. DOI: 10.15407/zoo2021.02.095
- Ponomarev A.V. 1981. To the fauna and ecology of spiders of the family Gnaphosidae (Aranei) of the semidesert zone of the European part of the USSR. In: Fauna i ekologiya nasekomykh [Fauna and ecology of insects]. Perm: Perm University: 54–68 (in Russian).
- Ponomarev A.V. 2008. The additional data to the spider fauna (Aranei) of the south-east of Russian Plain. *Vestnik Yuzhnogo nauchnogo tsentra*. 4(3): 78–86 (in Russian).
- Ponomarev A.V. 2017. Spiders (Arachnida: Aranei) of steppe and meadow-steppe habitats of gully and ravine ecosystems of the valley of the Don River lower reaches. In: Trudy Russkogo entomologicheskogo obshchestva. T. 88(1). Nasekomye i paukoobraznye Priazov'ya [Proceedings of the Russian Entomological Society. Vol. 88(1). Insects and arachnids of the Cis-Azov Region]. St Petersburg: Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences: 118–131 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Alekseev S.K. 2018. Spring aspect in the ground fauna of spiders (Aranei) of the Bogdo-Baskunchak Nature Reserve. *Nauka Yuga Rossii*. 14(3): 101–111 (in Russian). DOI: 10.7868/S25000640180311
- Ponomarev A.V., Dvadenko K.V. 2012. Notes on the taxonomy of spiders (Aranei) from southern Russia and western Kazakhstan. *Yug Rossii: ekologiya, razvitie*. 4: 42–53 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Dvadenko K.V. 2013. Notes on the fauna of spiders (Aranei) of the southeast of Russian plain and the Caucasus with the description of a new species of the genus *Haplodrassus* Chamberlin, 1922 (Gnaphosidae). *Vestnik Yuzhnogo nauchnogo tsentra*. 9(2): 47–56 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Ivliev P.P. 2010. An annotated list of spiders (Aranei) of the Natural Park “Donskoy”. In: Flora, fauna i mikobiota prirodnogo parka “Donskoy” [Flora, fauna and micobiota of the Nature Park “Donskoy”]. Rostov-on-Don: Nash region: 79–80, 89–98 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Khnykin A.S. 2013. Spiders (Aranei) of Volgograd City and its environs. *Yug Rossii: ekologiya, razvitie*. 8(4): 109–136 (in Russian). DOI: 10.18470/1992-1098-2013-4-109-136
- Ponomarev A.V., Komarov Yu.E. 2013. Preliminary review of materials on the fauna of spiders (Aranei) of the Republic of North Ossetia–Alania. In: Trudy Severo-Osetinskogo gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika. Vyp. 2 [Proceedings of the North Ossetian State Natural Reserve. Iss. 2]. Vladikavkaz: Litera: 76–111 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Lebedeva N.V. 2014. Spiders (Aranei) and some of their cenotic links in gully forests of the Lower Don River. *Arid ecosystems*. 4(2): 107–118. DOI: 10.1134/S2079096114020085
- Ponomarev A.V., Prishutova Z.G. 2017. Terrestrial spiders (Aranei) of Vodnyi Island (Manych-Gudilo Lake). *Nauka Yuga Rossii*. 13(2): 60–65 (in Russian). DOI: 10.23885/2500-0640-2017-13-2-60-65
- Ponomarev A.V., Shmatko V.Yu. 2019. A review of spiders of the genus *Zelotes* Gistel, 1848 of the *subterraneus*-group (Aranei: Gnaphosidae) from the Caucasus and Ciscaucasia. *Caucasian Entomological Bulletin*. 15(1): 3–22 (in Russian). DOI: 10.23885/181433262019151-322
- Ponomarev A.V., Shmatko V.Yu. 2020. A review of spiders of the genera *Trachyzelotes* Lohmander, 1944 and *Marinarozelotes* Ponomarev, gen. n. (Aranei: Gnaphosidae) from the southeast of the Russian Plain and the Caucasus. *Caucasian Entomological Bulletin*. 16(1): 125–139 (in Russian). DOI: 10.23885/181433262020161-125139
- Ponomarev A.V., Tsvetkova Yu.A. 2003. Spiders (Aranei) of the Razdorskiy Museum-Reserve. In: Istoriko-kulturnye i prirodnye issledovaniya na territorii Razdorskogo etnograficheskogo muzeya-zapovednika. Vyp. 1 [Historical, cultural and natural studies on the territory of the Razdorsky ethnographic museum-reserve. Iss. 1]. Rostov-on-Don: Rostov University: 167–207 (in Russian).
- Ponomarev A.V. 2010. Spiders (Arachnida: Aranei) of the Rostovsky Reserve: a cadastre of species and features of the fauna. In: Monitoring prirodnykh ekosistem doliny Manycha. Trudy FGU “Gosudarstvennyy prirodnyy zapovednik ‘Rostovskiy’”. Vyp. 4 [Monitoring of natural ecosystems of the Manych valley. Proceedings of the Federal State Institution “State Natural Reserve ‘Rostovskiy’”. Iss. 4]. Rostov-on-Don: North Caucasian Higher School Research Center of the Southern Federal University: 105–125 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Abdurakhmanov G.M., Alieva S.V., Dvadenko K.V. 2011. Spiders (Arachnida: Aranei) of seaside and island territories of northern Dagestan. *Yug Rossii: ekologiya, razvitie*. 4: 126–143 (in Russian). DOI: 10.18470/1992-1098-2011-4-126-143

- Ponomarev A.V., Alekseev S.K., Kozminykh V.O., Shmatko V.Yu. 2017. Spiders (Arachnida: Aranei) of Stavropol Province, Russia. *Arthropoda Selecta*. 26(2): 155–173.
- Ponomarev A.V., Aliev M.A., Khabiev G.N., Shmatko V.Yu. 2019. New data on the fauna of spiders (Aranei) of Dagestan. *Arthropoda Selecta*. 28(2): 309–334. DOI: 10.15298/arthsel.28.2.14
- Ponomarev A.V., Bastaev V.V., Dubovikoff D.A., Shmatko V.Yu. 2018. On a small collection of spiders (Aranei) from the Astrakhan Reserve (Russia). *Arthropoda Selecta*. 27(3): 244–256. DOI: 10.15298/arthsel.27.3.09
- Ponomarev A.V., Kovblyuk N.M., Chumachenko Yu.A., Volkova D.D. 2012. Preliminary data on the fauna of spiders (Aranei) of the Republic of Adygea. In: *Sotsial'no-gumanitarnye i ekologicheskie problemy razvitiya sovremennoy Adygei: sbornik nauchnykh statey* [Social, humanitarian and ecological problems of development of contemporary Adygea: collection of scientific papers]. Rostov-on-Don: Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences: 447–481 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Prokopenko E.V., Shmatko V.Yu. 2017. New and interesting records of spiders (Arachnida: Aranei) from the southeastern part of the Russian Plain. In: *Trudy Russkogo entomologicheskogo obshchestva*. T. 88(1). Nasekomye i paukoobraznye Priazov'ya [Proceedings of the Russian Entomological Society. Vol. 88(1). Insects and arachnids of the Cis-Azov Region]. St Petersburg: Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences: 103–117 (in Russian).
- Ponomarjov A.V., Tsvetkov A.S. 2004. The generalized data on spiders (Aranei) of the Nature Reserve "Rostovski". In: *Trudy Gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika "Rostovskiy"*. Vyp. 3. Bioraznoobrazie zapovednika "Rostovskiy" i ego okhrana [Proceeding of the State Nature Reserve "Rostovski". Volume 3. Biodiversity of the State Nature Reserve "Rostovski" and its protection]. Rostov-on-Don: Don Publishing House: 84–104 (in Russian).
- Spassky S.A. 1914. Spiders of the Don Region. II. In: *Izvestiya Donskogo politekhnicheskogo instituta*. Otd. 2, t. 3, vyp. 2 [News of the Don Polytechnic Institute. Section 2, Vol. 3, Iss. 2]. Novocherkassk: Alekseevskiy Don Polytechnic Institute: 85–97 (in Russian).
- Stefanovska D., Naumova M., Prelik D., Deltchev C., Lazarov S. 2008. Spiders from the Skopje region: a faunistic and zoogeographical analysis. *Historia Naturalis Bulgarica*. 19: 35–49.
- Tanasevitch A.V. 1987. The linyphiid spiders of the Caucasus, USSR (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). *Senckenbergiana Biologica*. 67(4–6): 297–383.
- Thorell T. 1875. Verzeichniss südrussischer Spinnen. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae*. 11: 39–122.
- World Spider Catalog. Version 22.0. 2021. Available at: <http://wsc.nmbe.ch> (accessed 1 July 2021). DOI: 10.24436/2